

RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT BONN

Landwirtschaftliche Fakultät

Masterarbeit

im Rahmen des Masterstudiengangs

Lebensmitteltechnologie

zur Erlangung des Grades

„Master of Science“

**Vergleich nicht-invasiver und invasiver Methoden zur
Bestimmung von sekundären Pflanzenstoffen in
Tomatenblättern**

vorgelegt von:

Jens Justen

Matrikelnummer: 257 61 78

vorgelegt am:

25.11.2019

1. Prüfer: Dr. S. Röhlen-Schmittgen

2. Prüfer: Prof. Dr. rer. nat. habil. A. Schieber

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten Schriften entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung noch nicht vorgelegt worden.

Bonn, 25.11.2019

Unterschrift des Studierenden

Inhaltsverzeichnis

Erklärung.....	II
Abbildungsverzeichnis.....	V
Tabellenverzeichnis.....	VI
Abkürzungsverzeichnis.....	VIII
1 Einleitung	1
2 Theoretischer Hintergrund.....	3
2.1 Die Tomatenpflanze – <i>Solanum lycopersicum</i>	3
2.1.1 Anatomie und Funktion von Tomatenblättern.....	3
2.1.2 Inhaltsstoffe.....	4
2.2 Invasive, extraktionsbezogene Bestimmung von Blatinhaltsstoffen mittels UHPLC-DAD	9
2.3 Nicht-invasive, optische Bestimmung von Blatinhaltsstoffen.....	10
2.3.1 Dualex Scientific 4.....	11
2.3.2 Spektroradiometer.....	12
2.4 Physiologische Auswirkungen von Stress.....	15
3 Material und Methoden.....	16
3.1 Geräte und Chemikalien.....	16
3.2 Experimentaufbau und Pflanzenkultivierung.....	17
3.3 Quantifizierung von Blattpigmenten mittels nicht-invasiver Methoden.....	18
3.4 Erfasste morphologische Parameter und Umgebungsparameter.....	19
3.5 Quantifizierung von Blattpigmenten mittels UHPLC-DAD	20
3.5.1 Analyse des Carotinoid- und Chlorophyllgehaltes	20
3.5.2 Analyse der Polyphenolgehalte.....	24
3.6 Auswertung	26
3.6.1 Statistische Auswertung.....	26
4 Ergebnisse und Diskussion	28
4.1 Quantifizierung von Blattpigmenten mittels invasiver Methoden	28
4.2 Quantifizierung von Blattpigmenten mittels nicht-invasiver Methoden.....	35

4.2.1	Verschiedene Einflussfaktoren	35
4.2.2	Fluoreszenz- und Transmissionsbasierte Bestimmung des Chlorophyll- und Flavonoidgehaltes mittels Dualex Scientific.....	37
4.2.3	Vegetationsindices zur Bestimmung von Blatinhaltsstoffen auf Grundlage der Messungen des ASD Fieldspec	38
4.3	Vergleich invasiver und nicht-invasiver Methoden	39
4.3.1	Vergleich der Chlorophyllbestimmung mittels UHPLC und Dualex	39
4.3.2	Vergleich der Polyphenol- und Flavonoidgehalte der UHPLC mit dem Flavonoidindex des Dualex	44
4.3.3	Nutzbarkeit des Dualex zur Abschätzung von Chlorophyllen und Flavonoiden in Tomatenblättern.....	46
4.3.4	Vergleich von UHPLC und den Vegetationsindices des ASD Fieldspec	50
4.3.5	Nutzbarkeit der Vegetationsindices zur Abschätzung sekundärer Pflanzenstoffe in Tomatenblättern.....	52
4.3.6	Vergleich von Dualex und den Vegetationsindices des ASD Fieldspec.....	54
5	Zusammenfassung.....	57
	Literatur.....	X
	Anhang I.....	XVII
	Anhang II.....	XVII
	Anhang III.....	XVIII
	Anhang IV	XVIII
	Anhang V	XIX
	Anhang VI	XX
	Anhang VII	XXI
	Anhang VIII	XXI

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Blattanatomie (mod. nach Kück und Wolff, 2009).	4
Abbildung 2: Struktur von Lycopin; Nummerierung nach dem für Carotinoide üblichen Schema.....	6
Abbildung 3: Absorbtionsspektren von Chlorophyll a, b und Carotinoiden (Guidi et al., 2017).	7
Abbildung 4: Dualex mit integriertem <i>Leaf Clip</i> (links) und ASD Fieldspec (mittig) mit dazugehörigem <i>Leaf Clip</i> (rechts) (Force A, 2019; Malvern Panalytical GmbH, 2019).....	10
Abbildung 5: Prinzip der Transmissionsmessung für Chlorophylle und der Fluoreszenzmessung für epidermale Flavonoide (Padilla et al., 2018).	12
Abbildung 6: Prinzip von Reflexionsmessungen (mod. nach Padilla et al., 2018).	13
Abbildung 7: Lage der Messpunkte für ASD Fieldspec 4 und Dualex auf alten Blättern.....	18
Abbildung 8: Kalibriergerade β -Carotin.....	23
Abbildung 9: Kalibriergerade Chlorogensäure.	25
Abbildung 10: UHPLC-DAD Chromatogramm von Carotinoiden und Chlorophyllen im Tomatenblatt bei 450 nm (Pflanzenbehandlung: gestresst); altes Blatt (oben), junges Blatt (unten).....	28
Abbildung 11: Durchschnittliche Gehalte von Chlorophyllen und Carotinoiden in den vier Blattgruppen in $\mu\text{g}/\text{mg}$ ermittelt mittels UHPLC-DAD. Verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede zwischen den Blattgruppen für jede auf der X-Achse genannte Verbindung ($p < 0,05$).	29
Abbildung 12: Verteilung der mittels UHPLC ermittelten Chlorophylle (a) und Carotinoide (b) in den vier Blattgruppen. Verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede.	31
Abbildung 13: UHPLC-DAD Chromatogramm von Polyphenolen im Tomatenblatt bei 320 nm; altes Blatt (oben), junges Blatt (unten).....	32
Abbildung 14: Durchschnittliche Gehalte von Polyphenolen in den vier Blattgruppen in $\mu\text{g}/\text{mg}$ ermittelt mittels UHPLC-DAD. Verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede zwischen den Blattgruppen für jede auf der X-Achse genannte Verbindung ($p < 0,05$).....	33
Abbildung 15: Blattgruppen mit Konfidenzellipsen (95 %) (a) und Biplot der Hauptkomponentenanalyse der untersuchten Inhaltsstoffe innerhalb der Blattgruppen (b)...	35

Abbildung 16: Verteilung der mittels Dualex ermittelten Chlorophylle in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ (a) und transepidermalen Flavonoide als Flavonoidindex (b) in den vier Blattgruppen. Verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede ($p < 0,05$).....	37
Abbildung 17: Verteilung verschiedener Blatinhaltsstoffe nach den mittels Fieldspec ermittelten Indices in den vier Blattgruppen. Chlorophylle nach ChINDI (a) und NDVI (b); Carotinoide nach CRI 1 (c), CRI 2 (d) und PSSRc (e); Flavonoide nach FLV-Index (f). Verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede ($p < 0,05$).	39
Abbildung 18: Vergleich des Chlorophyllgehaltes von UHPLC und Dualex in $\mu\text{g}/\text{mg}$ innerhalb der Blattgruppen. Verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede zwischen allen Messungen der beiden Geräte ($p < 0,05$).	40
Abbildung 19: Korrelation des Fehlerwertes der Chlorophyllgehalte von Dualex und UHPLC und der Blattdicke in den vier Blattgruppen.	42
Abbildung 20: Vergleich von Flavonoidgehalt nach UHPLC (a) mit dem neu berechneten Flavonoidindex des Dualex (b). Verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede ($p < 0,05$).....	44
Abbildung 21: Kalibriergerade Chlorophyll b.....	XVII
Abbildung 22: Kalibriergerade Quercetin-3-O-glucopyranosid.	XVII
Abbildung 23: Verteilung verschiedener Blatinhaltsstoffe nach den mittels Fieldspec ermittelten Vegetationsindices in den vier Blattgruppen. Chlorophyll a nach PSSRa (a) und Chlorophyll b nach PSSRb (b); Carotinoid zu Chlorophyll a-Verhältnis nach SIPI (c). Verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede ($p < 0,05$).	XVIII

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über die verwendeten Vegetationsindices.....	14
Tabelle 2: Geräte.....	16
Tabelle 3: Chemikalien.....	17
Tabelle 4: Laufmittelgradient für die Carotinoid- und Chlorophyllquantifizierung mittels UHPLC-DAD.	21
Tabelle 5: Laufmittelgradient für die Polyphenolquantifizierung mittels UHPLC.	24
Tabelle 6: Modelle zum Vergleich der Einflussstärken der Variablen.....	27
Tabelle 7: Identifizierte phenolische Substanzen mittels UHPLC-DAD-ESI-MS und Literaturdaten.	32

Tabelle 8: Durchschnittliche Blattdicke, Blattfläche und PAR für die vier Blattgruppen.	36
Tabelle 9: Vergleich des Chlorophyllgehalt von Dualex und UHPLC in den Originaleinheiten der Geräte ($\mu\text{g}/\text{mg}$ vs. $\mu\text{g}/\text{cm}^2$) und den angepassten Einheiten ($\mu\text{g}/\text{mg}$ vs. $\mu\text{g}/\text{mg}$) innerhalb der vier Blattgruppen, nach Pflanzenbehandlung und nach Alter.....	41
Tabelle 10: Ergebnisse der Modellvergleiche und Einflussstärke der Faktoren.....	44
Tabelle 11: Vergleich des Polyphenol- bzw. Flavonoidgehaltes der UHPLC und dem Flavonoidindex nach Dualex (als Gerätemesswert bzw. als angepasster Index) mittels Korrelationstest nach Pearson. Dargestellt werden der Vergleich zwischen den vier Blattgruppen, Kontrollpflanzen und gestressten Pflanzen sowie alten und jungen Blättern...	45
Tabelle 12: Übersicht über Korrelationskoeffizienten und Bestimmtheitsmaß der linearen Korrelation zwischen UHPLC-Daten und entsprechenden Indices in den untersuchten Blattgruppen.....	50
Tabelle 13: Korrelationskoeffizienten und Bestimmtheitsmaß nach Pearson zwischen den Daten des Dualex und den entsprechenden Fieldspec Indices.....	54
Tabelle 14: Mittelwerte der Chlorophyllgehalte pro Blattgruppe für Dualex und UHPLC sowie deren Quotient.....	XVIII
Tabelle 15: Übersicht über die Fehlerwerte des Chlorophyllgehaltes zwischen UHPLC- und Dualexmesswerten in $\mu\text{g}/\text{mg}$	XIX
Tabelle 16: Übersicht über Korrelationskoeffizienten und Bestimmtheitsmaße der linearen Korrelation zwischen UHPLC-Daten und entsprechenden Indices des Fieldspec in Kontrollpflanzen, gestressten Pflanzen sowie alten und jungen Blättern.	XX
Tabelle 17: Übersicht über die festgestellten, signifikanten Unterschiede zwischen den vier Blattgruppen von UHPLC und den mittels Fieldspec berechneten Vegetationsindices ($p < 0,05$).....	XXI
Tabelle 18: Übersicht über die festgestellten, signifikanten Unterschiede zwischen den vier Blattgruppen von Dualexmesswerten und den mittels Fieldspec berechneten Vegetationsindices ($p < 0,05$).....	XXI

Abkürzungsverzeichnis

aK	alte Blätter von Kontrollpflanzen
APCI	chemische Ionisation bei Atmosphärendruck (engl.: <i>atmospheric pressure chemical ionization</i>)
aS	alte Blätter gestresster Pflanzen
BHT	Butylhydroxytoluol
ChINDI	<i>Chlorophyll normalized difference index</i>
CRI 1	<i>Carotenoid Reflectance Index 1</i>
CRI 2	<i>Carotenoid Reflectance Index 2</i>
DAD	Dioden-Array-Detektor
ESI	Elektrospray-Ionisation (engl.: <i>electrospray-ionization</i>)
FLV(-Index)	Flavonoid-Index
IEL	Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften
INRES	Institut für Nutzpflanzen und Ressourcenschutz
JK	junge Blätter von Kontrollpflanzen
JS	junge Blätter gestresster Pflanzen
MS	Massenspektrometer
MTBE	<i>tert</i> -Butylmethylether
NBI	<i>Nitrogen-Balance-Index</i>
NDVI	<i>Normalized difference vegetation index</i>
PAR	photosynthetisch aktive Strahlung (engl.: <i>photosynthetic activically radiation</i>)
PSSRa	<i>Pigment specific simple ratio a</i>
PSSRb	<i>Pigment specific simple ratio b</i>
PSSRc	<i>Pigment specific simple ratio c</i>

ROS	Reaktive Sauerstoff Spezies (engl.: <i>reactive oxygen species</i>)
SIPI	Structure independent pigment index
SWIR	kurzwelliges Infrarot (engl.: <i>short wavelength infrared</i>)
UHPLC	Ultra-Hochleistungsflüssigkeits-Chromatographie (engl: <i>Ultra High Performance Liquid Chromatographie</i>)
UV	Ultraviolett
VNIR	sichtbares und Nah-Infrarot Licht (engl.: <i>visible and near-infrared</i>)

1 Einleitung

Im Pflanzenanbau bietet die Untersuchung von Blattinhaltsstoffen die Möglichkeit wichtige Erkenntnisse über den physiologischen Zustand von Pflanzen zu gewinnen (Gitelson et al., 2003). In diesem Zusammenhang wird in verschiedenen Studien wie denen von Cerovic et al. (2002), Gitelson et al. (2003), Taveira et al. (2012) und Gupta et al. (2015) der Gehalt von Chlorophyllen und sekundären Pflanzenstoffen, insbesondere den dazugehörigen Polyphenolen und Carotinoiden, in Pflanzen untersucht. Weiter wird dabei untersucht, wie sich abiotische Stressoren auf die physiologische Antwort der Pflanze auswirken (Løvdal et al., 2010; Kautz et al., 2014). Oft werden für diese Untersuchungen traditionelle, invasive Methoden, wie die Ultra-Hochleistungsflüssigkeits-Chromatographie (UHPLC) verwendet. Im Gegensatz dazu stehen moderne, nicht-invasive, optische Methoden. Sie bieten eine schnelle Möglichkeit zur Erforschung der Auswirkungen abiotischer Stressoren ohne die Pflanzen dabei zu beschädigen. Bisher werden sie jedoch noch nicht ausreichend angewandt (Kautz et al., 2014).

Im Bereich der nicht-invasiven Methoden stellt die Fluoreszenzspektroskopie einen wichtigen Forschungsansatz dar, der sich im Laufe der letzten Jahre in der Pflanzenwissenschaft etabliert hat. Auch Reflexionsmessungen bieten eine schnelle und nicht-invasive Methode zur Bestimmung von Chlorophyll und anderen Pflanzenstoffen in Blättern und liefern damit Auskünfte über den physiologischen Zustand der Pflanze (Gitelson et al., 2003). Die schnellen Ergebnisse könnten besonders im Pflanzenbau dazu genutzt werden, um abiotische Stressoren zu erkennen und diese möglicherweise durch Düngung zu beheben. Problematisch ist dabei allerdings, dass aufgrund fehlender Algorithmen die Übertragung der Messdaten in eine Empfehlung zur Nährstoffzufuhr noch nicht möglich ist (Samborski et al., 2009; Padilla et al., 2018). Darüber hinaus stellt besonders die Variation von Qualität und Quantität der Informationen, die durch verschiedene Geräte etabliert werden ein Problem bei der Anwendung nicht-invasiver Methoden dar (Leufen et al., 2014; Kalaji et al., 2017).

Besonders in der Literatur werden die Messdaten der nicht-invasiven Methoden häufig mit photometrischen Messungen und einer darauf folgenden Berechnung der Gehalte von Chlorophyllen und Carotinoiden verglichen (Merzlyak et al., 1999; Silva-Beltrán et al., 2015). Die Berechnung des Gehalts dieser Stoffe erfolgt dabei mittels etablierter Formeln (meist nach Lichtenthaler (1987)), welche sich auf bestimmte Wellenlängen beziehen. Aufgrund dessen, dass eine photometrische Messung im Vergleich zur UHPLC nicht in der Lage ist die extrahierten Verbindungen aufzutrennen ist davon auszugehen, dass somit eine geringere Genauigkeit erzielt wird. Daher wird vermutet, dass die nicht-invasiven Geräte nicht so akkurat sind, wie es in der Literatur beschrieben wird.

Ziel dieser Arbeit ist es daher, nicht-invasive, optische Methoden zur Bestimmung von sekundären Pflanzenstoffen und Chlorophyllen mit der traditionellen, invasiven Methode einer UHPLC mit Diodenarray Detektor (UHPLC-DAD) zu vergleichen. Die dabei verwendeten nicht-invasiven Geräte basieren auf den Prinzipien der Reflexionsmessung bzw. der Fluoreszenz- sowie Transmissionsmessung. Ihre Ergebnisse werden mit den Ergebnissen der UHPLC-Messungen verglichen, um festzustellen inwieweit die nicht-invasiven Methoden zur Bestimmung von sekundären Pflanzenstoffen und Chlorophyllen geeignet sind. Als Probenmaterial werden junge und alte Tomatenblätter der Sorte Tastery (einer lokal relevanten Kulturtomate) verwendet, wobei eine Gruppe der Pflanzen unter kontrollierten Bedingungen kultiviert wird und eine andere einem Wasser- und Nährstoffmangel ausgesetzt ist. Dadurch soll gleichzeitig überprüft werden, ob das Blattalter einen Einfluss auf die Messergebnisse der Geräte ausübt. Weiter soll geprüft werden, ob sich die Geräte dazu eignen, gestresste Pflanzen von nicht gestressten Pflanzen zu unterscheiden.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Die Tomatenpflanze – *Solanum lycopersicum*

Die Tomate gehört zur Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae) und wird botanisch als *Solanum lycopersicum* (veraltet: *Lycopersicon esculentum*, *Solanum esculentum*) bezeichnet (Götz und Zeller, 2003; Dlouhy und Sprecher, 2010). Sie zählt zu den wichtigsten, kommerziellen Gemüsepflanzen der Welt (Kautz et al., 2014). Ob in frischer oder verarbeiteter Form ist die Tomate neben der Kartoffel weltweit eines der meist verzehrten Gemüse und damit von besonderer ökonomischer Bedeutung (Blancard et al., 2012). Dementsprechend ist die Produktion von Tomaten global seit 1965 (etwa 30 Millionen t) bis 2017 (etwa 180 Millionen t) um das Sechsfache angestiegen (Food and Agricultural Organization (FAO), 2019).

Die vegetativen Pflanzenteile selbst werden als Nebenprodukte angesehen und meist nach der Ernte verworfen. Allerdings zeigen Tomatenpflanzen großes Potential als Quelle von bioaktiven Komponenten und Antioxidantien (Silva-Beltrán et al., 2015). Besonders die Blätter der Pflanzen enthalten bioaktive Metabolite, welche sowohl einen Beitrag zur Pflanzenverteidigung leisten, als auch nährstoffliche und pharmakologische Effekte beim Menschen haben können. Aus diesem Grund sind diese Komponenten der Tomatenpflanzen für die Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie von bedeutendem Interesse (Taveira et al., 2012).

2.1.1 Anatomie und Funktion von Tomatenblättern

Das Blatt stellt ein Seitenorgan der Sprossachse dar und besitzt meist ein begrenztes Wachstum. Es wird flächig ausgebildet und dient aufgrund seiner enthaltenen Chlorophylle in erster Linie der Photosynthese. Durch die Spaltöffnungen (Stomata) werden die dazu notwendigen Schritte des Gasaustausches und der Transpiration reguliert (Jäger et al., 2009; Kück und Wolff, 2014; Reißer et al., 2016).

Die Ober- und Unterseite von Blättern besteht meist aus einer einzelligen Schicht von Epidermiszellen, welche in der Regel frei von Chloroplasten sind. Ausnahme stellen hier die Schließzellen der Stomata dar. Aufgrund ihrer engen Verzahnung gewährleisten die Epidermiszellen eine hohe Reißfestigkeit und damit Schutz vor mechanischer Beschädigung. Darüber hinaus schützen sie die Pflanze vor Wasserverlust, der Einwirkung von UV-Licht und dem Eindringen von Krankheitserregern (Kück und Wolff, 2014; Reißer et al., 2016). Zusätzlich wird die Epidermis von der Kutikula, einer wachsartigen Schicht, überzogen. Sie enthält antimikrobielle Abwehrstoffe und dient als Verdunstungsschutz (Reißer et al., 2016). Zwischen der oberen und unteren Epidermis befindet sich das Mesophyll. Es besteht aus

dem nach oben ausgerichteten Palisadenparenchym und dem nach unten ausgerichteten Schwammparenchym (Jäger et al., 2009; Kück und Wolff, 2014; Reißer et al., 2016). Die Zellen des Palisadenparenchyms enthalten 70 bis 80 % der Chloroplasten eines Blattes und sind damit hauptverantwortlich für die Photosyntheseleistung einer Pflanze (Jäger et al., 2009; Kück und Wolff, 2014). Das Schwammparenchym ist dagegen reich an Interzellularräumen, welche den nötigen Gasaustausch mit dem chloroplastenreichen Palisadenparenchym gewährleisten (Jäger et al., 2009; Reißer et al., 2016). Die Leitbündel der Sprossachse führen durch den Blattstiel in die Blätter und verzweigen sich immer weiter. Sie enden schließlich im Mesophyll und sind von den Parenchymzellen umgeben. Nach außen hin sind sie als Blattadern zu erkennen (Kück und Wolff, 2014). Abbildung 1 zeigt eine schematische Übersicht über die Anatomie eines Blattes.

Abbildung 1: Blattanatomie (mod. nach Kück und Wolff, 2009).

Typisch für die Tomatenpflanze sind ihre gefiederten, wechselständig angeordneten Blätter, welche mit Drüsenhaaren (Trichomen) bedeckt sind. Durch sie wird bei Berührung ein intensiver Tomatenduft verströmt (Bickel-Sandkötter, 2003; Götz und Zeller, 2003). Neben der genetischen Modifikation der Drüsenhaare können in der Blattanatomie verschiedene phänotypische Anpassungen an unterschiedliche Umweltbedingungen ablaufen. So können beispielsweise Tomatenblätter bei Starklicht (100 W/m^2) auch in der oberen Epidermis Stomata ausbilden. Je nach Pflanzenart kann auch die Wasserverfügbarkeit zu einer Anpassung der Photosyntheserate führen (Schopfer und Brennicke, 2010).

2.1.2 Inhaltsstoffe

Die bioaktiven Substanzen in Pflanzen werden als Phytochemikalien bezeichnet und haben verschiedene biochemische und physiologische Effekte. Besonders sekundäre Pflanzenstoffe stellen eine große Gruppe der Phytochemikalien in Bezug auf ihre Anzahl,

strukturelle Heterogenität und Verteilung in Pflanzen dar (Campos-Vega und Oomah, 2013). Zu ihren Aufgaben und Funktionen zählen der Schutz vor Krankheiten, Verletzungen, Schädlingen, Trockenheit, Hitze und UV-Strahlung sowie die Anziehung von Bestäubern und damit die Reproduktion (Bennett und Wallsgrave, 1994). Sie bilden somit das pflanzliche Immunsystem (Rivero, 2007). Wichtige Beispiele für Phytochemikalien stellen Chlorophylle, Polyphenole und Carotinoide dar (Liu, 2004; Campos-Vega und Oomah, 2013). Im Gegensatz zu anderen Geweben der Tomatenpflanze enthalten die Blätter die mengenmäßig höchsten Gehalte dieser drei Stoffgruppen (Silva-Beltrán et al., 2015). Die Konzentration der jeweiligen Verbindungen ist abhängig von der Sorte und verschiedenen Umwelteinflüssen (Silva-Beltrán et al., 2015; Figueiredo-González et al., 2016). Damit sind besonders die Blätter mit ihren Inhaltsstoffen als Indikatoren für die Untersuchung von Umwelteinflüssen auf die Pflanze geeignet.

Chlorophylle

Die Photosynthese stellt den zentralen Energieumwandlungsprozess photoautotropher Organismen dar. Dabei wird Lichtenergie in Stoffwechselenergie umgesetzt (Schopfer und Brennicke, 2010). Die essentiellen, grünen Pigmente, die in fast allen Pflanzen vorkommen und an der Energieumwandlung beteiligt sind, sind Chlorophyll a und b (Gitelson et al., 2003; Campos-Vega und Oomah, 2013). Sie befinden sich in der Thylakoidmembran der Chloroplasten (Schopfer und Brennicke, 2010; Heldt und Piechulla, 2015). Aufgabe der Chlorophylle ist die Absorption des Lichts, welches für die Photosynthese genutzt wird (Kautz et al., 2014). Sie absorbieren Licht in einem Wellenlängenbereich von < 480 nm und 550 bis 770 nm (Vgl. Abbildung 3). Grünes Licht, welches einen Wellenlängenbereich von 480 bis 550 nm hat, wird reflektiert, wodurch die Blätter ihre grüne Farbe erhalten. Da dieser Wellenlängenbereich nicht von den Chlorophyllen zur Photosynthese genutzt wird, wird er als Grünlücke bezeichnet (Heldt und Piechulla, 2015). Das Extinktionsspektrum der Chlorophylle kann sich durch die Bildung von Komplexen mit Proteinen leicht verändern. Insgesamt bilden diese Chlorophyll-Protein-Komplexe in den Blättern Pigmentkollektive, wobei ein Großteil als sogenannte Antennenpigmente agiert. Diese Antennen absorbieren die Photonen des Lichts und leiten sie an die Chlorophylle, die als Reaktionszentrum für die Photosynthese dienen, weiter (Schopfer und Brennicke, 2010; Heldt und Piechulla, 2015).

Innerhalb der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR), welche definiert ist als die Strahlungsenergie zwischen 400 und 700 nm (McCree, 1972), wird die Reflexion durch die Absorption der Blattpigmente beeinflusst. Die an der Photosynthese hauptsächlich beteiligten Pigmente (Chlorophyll a und b sowie Carotinoide) absorbieren den größten Teil dieser Strahlung, wodurch ihre Konzentrationen in einem engen Zusammenhang zum

physiologischen Status der Pflanze und ihrer Produktivität stehen (Blackburn, 1998). Mehrere Studien haben zudem gezeigt, dass der Gehalt von Chlorophyll mit dem Stickstoffstatus von Pflanzen assoziiert ist und durch ihn Aussagen über den physiologischen Zustand der Pflanze getroffen werden können (Moran et al., 2000; Cerovic et al., 2012; Kalaji et al., 2017). Dies liegt daran, dass ein Großteil des Stickstoffs in Chlorophyll inkorporiert ist (Filella et al., 1995). Da der Chlorophyllgehalt mit dem Stickstoffgehalt assoziiert ist, bieten optische Sensoren ein großes Potential zur schnellen Bestimmung des Stickstoffgehaltes und der Entwicklung von Empfehlungen zur Stickstoffdüngung (Padilla et al., 2018). Darüber hinaus steht der Chlorophyllgehalt mit der Stressphysiologie und damit mit abiotischem Stress in Verbindung (Merzlyak et al., 1999; Kalaji et al., 2017).

Carotinoide

Heutzutage sind mehr als 700 unterschiedliche Carotinoide bekannt. Sie sind besonders in Pflanzen weit verbreitete Farbstoffe, die für die orange-gelbe bis rote Farbe von Blüten, Obst und Gemüse verantwortlich sind (Delgado-Vargas et al., 2000; Britton et al., 2004; Watzl und Leitzmann, 2005). Chemisch zählen Carotinoide zu den Isoprenoiden und entstehen durch die Kopf-zu-Schwanz-Kondensation von zwei C_{20} -Molekülen (Geranyl-geranyl-diphosphat). Damit entsteht ein C_{40} -Tetraterpen (Phytoen), aus dem sich alle Carotinoidvarianten ableiten (Britton, 1995; Liu, 2004; Dutta et al., 2005; Inbaraj und Chen, 2008). Die Grundstruktur ist besonders bei Lycopin erkennbar (Vgl. Abbildung 2) (Britton, 1995). Sie kann durch Zyklisierung an einem oder beiden Enden, durch Addition sauerstoffhaltiger funktioneller Gruppen oder Veränderung des Hydrierungsgrades variieren (Britton, 1995; Liu, 2004; Dutta et al., 2005). Carotinoide, die oxygeniert vorliegen und damit eine oder mehrere sauerstoffhaltige Gruppen aufweisen, werden als Xantophylle bezeichnet. Carotinoide, die als sauerstofffreie Kohlenwasserstoffe vorliegen, werden als Carotine bezeichnet (Dutta et al., 2005; Watzl und Leitzmann, 2005; Inbaraj und Chen, 2008).

Abbildung 2: Struktur von Lycopin; Nummerierung nach dem für Carotinoide üblichen Schema.

Aufgrund ihrer Struktur sind Carotinoide fettlösliche Pigmente mit verschiedenen physiologischen Funktionen (Campos-Vega und Oomah, 2013). Das System aus konjugierten Doppelbindungen ermöglicht die Delokalisierung der π -Elektronen über die gesamte Polyenkette. Diese Eigenschaft der konjugierten Doppelbindungen ist

verantwortlich für die Form, die chemische Reaktivität und die lichtabsorbierenden Eigenschaften der Carotinoide (Britton, 1995; Liu, 2004; Dutta et al., 2005).

In Tomatenblättern ist Lutein das dominierende Carotinoid. Weiter sind Neoxanthin, α - und β -Carotin in geringeren Konzentrationen vertreten (Inbaraj und Chen, 2008). Die Carotinoide in Blättern sind vor allem in der Thylakoidmembran von Chloroplasten lokalisiert. Dort sind sie obligatorische Bestandteile des Photosyntheseapparates und dienen als Co- bzw. Antennenpigmente der Lichtaufnahme (Delgado-Vargas et al., 2000; Schopfer und Brennicke, 2010). Da die Carotinoide mehr als sieben konjugierte Doppelbindungen besitzen erfolgt die Lichtabsorption im Bereich des sichtbaren Lichts zwischen 400 und 500 nm (Britton, 1995; Dutta et al., 2005). Damit absorbieren die Carotinoide als Teil des Lichtsammelkomplexes zusätzliche Lichtenergie im Bereich der Grünlücke, die von den Chlorophyllen nicht aufgenommen wird und zur Photosynthese genutzt werden kann (Vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3: Absorptionsspektren von Chlorophyll a, b und Carotinoiden (Guidi et al., 2017).

Eine weitere wichtige Eigenschaft von Carotinoiden in Pflanzen ist der Schutz von Chlorophyllen vor einem übermäßigen Lichtangebot (Schopfer und Brennicke, 2010; Campos-Vega und Oomah, 2013). Durch eine hohe Belichtung und damit überschüssige Lichtenergie, die vom Metabolismus nicht mehr verarbeitet werden kann, kann es zur Schädigung des Photosyntheseapparates kommen. Grund für diese Schädigung ist, dass die Chlorophyllmoleküle durch die übermäßige Anregung in den Triplettzustand übergehen. Dieser fördert die Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS), welche Zellbestandteile und Teile des Photosyntheseapparates schädigen (Heldt und Piechulla, 2015). Carotinoide besitzen die Fähigkeit Chlorophylle im Triplettzustand sowie ROS zu quenchen und damit unschädlich zu machen. Dabei werden die angeregten Chlorophyll- oder Sauerstoffmoleküle in ihre entsprechenden Grundzustände überführt und es entstehen Triplettcarotinoide, deren Energie nicht mehr ausreicht, um Singulett-Sauerstoff bzw. ROS zu bilden. Die Energie wird von ihnen in Form von Wärme abgegeben (Liu, 2004; Schopfer und Brennicke, 2010; Heldt

und Piechulla, 2015). Die Lichtsammel- und Lichtschutzfunktion der Carotinoide bezieht sich ausschließlich auf die grünen Pflanzenorgane (Schopfer und Brennicke, 2010). In Blüten und reifen Früchten stellen Carotinoide Farbpigmente dar, um Tiere und Insekten anzulocken und damit die Verbreitung der Pflanze zu fördern. Weiter besitzen Carotinoide antioxidative Eigenschaften, die zum Schutz von Membranen beitragen (Britton, 1995; Delgado-Vargas et al., 2000).

Polyphenole

Polyphenole sind sekundäre Pflanzenstoffe deren Grundstruktur auf einem aromatischen Phenolring beruht. Abhängig von ihren Strukturmerkmalen und der Anzahl der Phenolringe können verschiedene Klassen von Polyphenolen unterschieden werden (Campos-Vega und Oomah, 2013). Sie spielen eine Rolle bei Abwehrmechanismen, Reproduktion, Wachstum und Färbung von Pflanzen (Liu, 2004; Silva-Beltrán et al., 2015). Innerhalb des Abwehrmechanismus dienen sie als natürliche Pestizide, wirken gegen Schädlinge und Krankheitserreger. Weiter wirken sie als natürliche Antioxidantien und dienen als Schutz vor schädlicher UV-Strahlung (Close und McArthur, 2002; da Costa et al., 2015).

Zum Lichtschutz wirken Polyphenole als sogenannte Schirmpigmente, die ihr Absorptionsmaximum im ultravioletten Bereich besitzen und antioxidativ gegen ROS wirken (Heldt und Piechulla, 2015). Der Hauptort, an dem sie in Blättern vorkommen ist die Epidermis, wo sie in den Zellwänden und den Vakuolen lokalisiert sind (Bilger et al., 2001; Watzl und Leitzmann, 2005; Jenkins, 2009). Burchard et al. (2000) haben gezeigt, dass besonders Flavonoide und Phenolsäuren die Verbindungen sind, die Pflanzen den größten Schutz im UV-Bereich bieten. Dies liegt an ihrer starken Absorptionsfähigkeit innerhalb des UV-Bereiches. Hydroxyzimtsäuren beispielsweise besitzen ihr UV-Maximum bei etwa 320 nm. Die verschiedenen Gruppen der Flavonoide haben zusätzlich unterschiedliche Maxima: Flavone und Flavonole im Bereich von etwa 340-360 nm, Isoflavonone und Flavonone im Bereich von etwas mehr als 300 nm (Cerovic et al., 2002). Die Biosynthese und Anreicherung dieser Komponenten wird durch hohe Intensitäten von sichtbarem Licht und UVB-Strahlung angeregt (Burchard et al., 2000; Agati et al., 2008; Jenkins, 2009; Morales et al., 2011). In Tomatenblättern sind hauptsächlich Hydroxyzimtsäuren und Flavonoide enthalten (Silva-Beltrán et al., 2015). Die Fähigkeit der phenolischen Verbindungen vor potentiell schädlicher UV-Strahlung zu schützen, wird sowohl durch die Gesamtmenge der Phenole in den Blättern, als auch durch die spezifische Zusammensetzung des phenolischen Profils bestimmt (Clé et al., 2008).

Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass der Flavonoidgehalt auch in Verbindung mit anderen abiotischen Stressoren ansteigt (Di Ferdinando et al., 2012). Hohe Temperaturen

und Licht führen beispielsweise zu einer erhöhten Produktion von Phenolsäuren und Flavonoiden (Silva-Beltrán et al., 2015). Weiter kann die Menge der Polyphenole aufgrund der Nährstoffumstände innerhalb der Pflanze variieren (Close und McArthur, 2002). Løvdal et al. (2010) und Larbat et al. (2012a und 2012b) konnten zeigen, dass bei einem Stickstoffmangel die Akkumulation von Polyphenolen, insbesondere Flavonoiden, in Tomatenpflanzen zunimmt. Die Konzentration der Polyphenole variiert jedoch von Sorte zu Sorte und ist daher durch die Sortenauswahl beeinflusst (Silva-Beltrán et al., 2015).

2.2 Invasive, extraktionsbezogene Bestimmung von Blattinhaltsstoffen mittels UHPLC-DAD

Da das Funktionsprinzip einer UHPLC allgemein bekannt ist, wird auf dieses nicht weiter eingegangen. Neben der hohen Trennfähigkeit besitzt die UHPLC jedoch Nachteile, die ihren Nutzen einschränken. Hierzu zählen hohe Gerätekosten und operative Kosten, welche aufgrund hoher Zeitintensivität zur Probenvorbereitung, -zerkleinerung und -quantifizierung entstehen (Gamon und Surfus, 1999). In diesem Zusammenhang ist es für die laboranalytische Untersuchung notwendig die Blattproben zu extrahieren. Aufgrund dieser zeitaufwendigen Probenaufbereitung liefert die UHPLC keine ausreichend schnelle Empfehlung über den Nährstoffstatus und damit über die benötigte Nährstoffzufuhr für die Pflanzenbestände (Padilla et al., 2018).

Darüber hinaus muss während der Probenaufbereitung darauf geachtet werden, dass Probenverluste oder Veränderungen der Proben vermieden werden. So ist es besonders bei Carotinoiden wichtig Verluste durch Isomerisierung und Oxidation aufgrund von Sauerstoff, Licht, Hitze oder Säure zu vermeiden. Ihre konjugierten Doppelbindungssysteme bieten zwar lichtabsorbierende und antioxidative Eigenschaften in der Pflanze, allerdings sind sie aufgrund dieser Doppelbindungen besonders empfindlich gegenüber Oxidation und Isomerisierung während der Probenaufbereitung. Um diese Verluste zu vermeiden, sind verschiedene Vorsichtsmaßnahmen wie Schutz vor Licht, Sauerstoffausschluss, Vermeidung von Kontakt mit Säuren und hohen Temperaturen notwendig (Schiedt und Liaaen-Jensen, 1995; Rodriguez-Amaya, 2001).

Insgesamt bietet die invasive Messmethode der UHPLC eine große Trennfähigkeit und Genauigkeit. Sie ist jedoch aufgrund ihrer Nachteile nicht immer anwendbar, da die Methode nicht für jeden zugänglich und geeignet ist. Es fallen hohe Anschaffungskosten an und die Probenvorbereitung sowie die Handhabung des Gerätes erfordern ein entsprechendes technisches Wissen sowie praktische Erfahrung in der laboranalytischen Probenaufbereitung. Darüber hinaus sollten in der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Praxis eine einfache Bedienung und Datenauswertung möglich sein.

2.3 Nicht-invasive, optische Bestimmung von Blattinhaltsstoffen

Besonders im Hinblick auf die Verwendung in der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Praxis und damit auf Informationen zur Nährstoffversorgung der Pflanzen ist es wichtig, dass das Equipment relativ günstig und gleichzeitig präzise ist sowie schnelle Ergebnisse liefern kann (Gianquinto et al., 2011). Vielversprechende Optionen zur schnellen, einfachen und periodischen Messung von Pflanzeninhaltsstoffen bieten nicht-invasive, optische Methoden. Im Gegensatz zu traditionellen Methoden liefern diese Methoden meist keine direkten Messwerte. Sie ermöglichen eine Schätzung von Blattinhaltsstoffen durch die Berechnung von Indices, welche auf Strahlungsmessungen oder indirekten Messungen von Indikatorstoffen beruhen (Padilla et al., 2018). Die Methoden lassen sich einfach und leicht durchführen sowie reproduzieren. Sie können auf dem Feld, im Gewächshaus oder im Labor angewendet werden und wirken dabei nicht destruktiv auf die Blätter (Goulas et al., 2004). Besonders in den letzten Jahren hat sich die Spektroskopie durch die Messung optischer Daten als effektive Methode zur Charakterisierung der Blattbiochemie im lebenden Pflanzengewebe erwiesen (Couture et al., 2016). Die Schätzung der Konzentration von einzelnen, photosynthetischen Pigmenten innerhalb der Pflanze bietet damit ein großes Potential zu Beurteilung des physiologischen Status der Pflanze sowie zur Bestimmung der Produktivität und der Art (Blackburn, 1998).

Unter den optischen Methoden werden verschiedene Messprinzipien unterschieden. Hierzu zählen Transmissions- und Fluoreszenz-Messungen sowie Reflexionsmessungen. Für jedes dieser Messprinzipien gibt es eine Vielzahl verschiedene Geräte (Auflistung beispielsweise durch Padilla et al. (2018)). Die Geräte können in Kontakt mit den Pflanzen stehen und Messungen auf der Ebene einzelner Blätter durchführen oder von oben das Blätterdach einzelner oder mehrerer Pflanzen (portable Radiometer) messen (Gianquinto et al., 2011). Innerhalb dieser Arbeit wurden zwei Geräte mit direktem Blattkontakt durch sogenannte *Leaf Clips* verwendet. Sie werden in Abbildung 4 dargestellt und im Folgenden genauer beschrieben.

Abbildung 4: Dualox mit integriertem *Leaf Clip* (links) und ASD Fieldspec (mittig) mit dazugehörigem *Leaf Clip* (rechts) (Force A, 2019; Malvern Panalytical GmbH, 2019).

2.3.1 Dualex Scientific 4

Das verwendete Dualex Scientific 4 bietet die Möglichkeit den Flavonoidgehalt und den Chlorophyllgehalt einschätzen zu können. Weiter wird der *Nitrogen Balance Index* (NBI) gebildet, welcher als Indikator für den Stickstoffgehalt verwendet wird. Die drei Einheiten werden standardmäßig auf dem Gerät als „Chl“, „Flv“ und „NBI“ angegeben. Das Gerät kann laut Herstellerangaben bei Temperaturen zwischen 5 und 45°C verwendet werden und verfügt zusätzlich zu den Messparametern über ein GPS-System. Die gemessene Blattfläche hat einen Durchmesser von 5 mm und die Blattdicke sollte 1,5 mm nicht überschreiten. Insgesamt besitzt das Gerät fünf LED-Lichtquellen (UVA-LED, Grün-LED, Rot-LED, 2-mal Nah-Infrarot-LED) und eine Siliconphotodiode (Force A, 2019).

Der Dualex *Leaf Clip* misst den epidermalen Flavonoidgehalt basierend auf dem UV-Schutz-Effekt, den die Flavonoide dem im Mesophyll liegenden Chlorophyllen bieten. Das Gerät soll die Absorption und damit den Gehalt der epidermalen Flavonoidkomponenten durch eine zweifach angeregte Chlorophyllfluoreszenz messen. Dabei verhält sich der Unterschied der gemessenen Chlorophyllfluoreszenz bei zwei unterschiedlichen Wellenlängen proportional zur Menge der absorbierenden Flavonoide der Blattepidermis. Eine elektronische Rückkopplungsschleife vermeidet dabei eine variable Chlorophyllfluoreszenz, wodurch eine präzise Schätzung der Flavonoidabsorption im UV-Bereich möglich ist (Goulas et al., 2004; Cerovic et al., 2012; Confalonieri et al., 2015).

Die Messung des Chlorophyllgehaltes basiert auf einer Transmissionsmessung. Dabei wird die Durchlässigkeit für die Strahlung einer Wellenlänge bestimmt, die dem Rot sehr nahekommt und einer Wellenlänge, die im Nah-Infrarot (NIR)-Bereich liegt. Die Sensorsignale werden automatisch durch das Gerät in die Einheit $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ umgerechnet (Cerovic et al., 2012). Der NBI zur Einschätzung des Stickstoffgehaltes wird durch das Verhältnis von Chlorophyllen zu Flavonoiden gebildet. Die beiden Messprinzipien des Dualex Scientific 4 werden in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 5: Prinzip der Transmissionsmessung für Chlorophylle und der Fluoreszenzmessung für epidermale Flavonoide (Padilla et al., 2018).

Die Einschätzung des Chlorophyll- und Flavonoid-Gehaltes der Blätter lassen sich für ökophysiologische Studien verwenden, welche beispielsweise die Einflüsse von Stressoren auf Pflanzen untersuchen. Weiter soll die NBI-Berechnung zulassen den Stickstoffstatus der Pflanze zu untersuchen und Einschätzungen über die Stickstoffdüngung zu treffen (Cerovic et al., 2012). Es wurde jedoch festgestellt, dass die Fähigkeit einiger Geräte, darunter auch das Dualex, den Chlorophyllgehalt richtig einzuschätzen durch einen Nährstoffmangel limitiert wird (Kalaji et al., 2017). Dazu wurden weitere Einflussfaktoren ermittelt, die Auswirkungen auf die Messungen von Chlorophyllmetern haben können. Hierzu zählt besonders die Blattanatomie mit Faktoren wie Blattdicke, Wassergehalt, Trockenmasse pro Fläche, Größe der Blattadern oder Dicke des Blattes (Cerovic et al., 2012). Ein großer Nachteil der Messungen auf Blattebene ist, dass lediglich einzelne Blätter gemessen werden können. Daher benötigt man eine Vielzahl von Messungen, um die Heterogenität einer individuellen Blattmessung zu überwinden (Padilla et al., 2018).

Ein Vergleich von HPLC-DAD- und Dualex-Daten durch (Agati et al., 2008) hat gezeigt, dass in Weinblättern die Flavonoidindex des Dualex mit den Flavonoidgehalten mittels HPLC-DAD-Messung zu einem Bestimmtheitsmaß von $R^2 = 0,938$ korreliert. Der Gesamtphenolgehalt korreliert mit einem Bestimmtheitsmaß von $R^2 = 0,821$. Zwischen den Gehalten von Hydroxyzimtsäuren und den Dualex-Messwerten konnte keine Korrelation festgestellt werden.

2.3.2 Spektroradiometer

Zur Reflexionsmessung wurde das *Analytical Spectral Devices (ASD) Fieldspec 4 Standard Resolution Spectroradiometer (Fieldspec)* verwendet. Das verwendete Gerät besitzt einen Detektor für sichtbares und Nah-Infrarot-Licht (VNIR) und zwei Detektoren für kurzwelliges Infrarot-Licht (SWIR). Um die Reflexion einzelner Blätter zu messen kann ein zusätzlicher

Contact Plant Probe Leaf Clip verwendet werden (Malvern Panalytical GmbH, 2019). Allgemein ist bei der Verwendung des Gerätes darauf zu achten, dass es vor der Nutzung bis zu einem Equilibrium aufheizen kann. Um eine hohe Präzision zu erhalten sollte der Benutzer einen einheitlichen Datenerfassungsplan aufstellen und durchführen. In diesem Zusammenhang sollten Höhe des Gerätes, Ausrichtung und Stabilität des *Leaf Clips* und ein Referenzpanel dazu zählen (Kuester et al., 2001). Abbildung 6 stellt das Messprinzip eines Reflexionsmessgerätes schematisch dar.

Abbildung 6: Prinzip von Reflexionsmessungen (mod. nach Padilla et al., 2018).

Innerhalb der PAR (400-700 nm) wird die Reflexion durch die Absorption der Blattpigmente beeinflusst. Die an der Photosynthese beteiligten Pigmente Chlorophyll a und b sowie Carotinoide absorbieren den größten Anteil dieser Strahlung. Daher steht die Konzentration dieser Pigmente in engem Zusammenhang zum physiologischen Status der Pflanze und ihrer Produktivität. Zur Bestimmung der Pigmentkonzentration werden auf Grundlage der Reflexionsmessungen Indices berechnet. Blackburn (1998) stellte in diesem Zusammenhang fest, dass die Auswahl der Wellenlängen zur Berechnung von Indices zwischen verschiedenen Arbeiten variiert. Als Grund führt er auf, dass sich die Absorptionsmaxima von Pigmenten *in vitro* in Abhängigkeit der Polarität, des Wassergehaltes oder des Lösungsmittels um mehr als 20 nm verschieben können. *In vivo* sind die Absorptionsmaxima der einzelnen Stoffe abhängig von Effekten mit anderen Pigmenten und daher schwer zu bestimmen. Weiter fand Blackburn (1998) heraus, dass der Chlorophyll a Gehalt am besten mit der Absorption bei einer Wellenlänge von 680 nm korreliert. Bei Chlorophyll b sind es 635 nm. Seine Untersuchungen zeigen, dass die optimalen Wellenlängen zur Bestimmung der Pigmentkonzentration nicht mit den eigentlichen, natürlichen Absorptionsmaxima der Pigmente übereinstimmen, sondern die Wellenlängen in den Randbereichen empfindlicher auf eine Veränderung der Pigmentkonzentration reagieren. Die für diese Arbeit verwendeten Vegetationsindices und ihre Quellen werden in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Übersicht über die verwendeten Vegetationsindices.

Index	Berechnung	Indikator für	Quelle
<i>Flavonoid-Index</i> (FLV-Index) (abgeleitet aus dem Pan NDVI)	$(1 - R_{420}) - (1 - R_{710})$	Flavonoide	mod. nach Heinrich und Brüser (2019)
<i>Normalized difference vegetation index</i> (NDVI)	$\frac{(R_{800} - R_{670})}{(R_{800} + R_{670})}$	Chlorophyll	Rouse et al. (1974)
<i>Pigment specific simple ratio a</i> (PSSRa)	$\frac{R_{800}}{R_{680}}$	Chlorophyll a	Blackburn (1998)
<i>Pigment specific simple ratio b</i> (PSSRb)	$\frac{R_{800}}{R_{635}}$	Chlorophyll b	Blackburn (1998)
<i>Pigment specific simple ratio c</i> (PSSRc)	$\frac{R_{800}}{R_{500}}$	Carotinoide	Blackburn (1998)
<i>structure independent pigment index</i> (SIPi)	$\frac{(R_{800} - R_{445})}{(R_{800} - R_{680})}$	Carotinoid/Chlorophyll a- Verhältnis	Penuelas et al. (1995)
<i>Chlorophyll normalized difference index</i> (ChINDI)	$\frac{(R_{750} - R_{705})}{(R_{750} + R_{705})}$	Chlorophyll	Gitelson und Merzlyak (1994)
<i>Carotenoid Reflectance Index 1</i> (CRI 1)	$\frac{1}{R_{510}} - \frac{1}{R_{550}}$	Carotinoide	Gitelson et al. (2002)
<i>Carotenoid Reflectance Index 2</i> (CRI 2)	$\frac{1}{R_{510}} - \frac{1}{R_{700}}$	Carotinoide	Gitelson et al. (2002)

Neben den von Blackburn (1998) beobachteten Schwankungen der für die Indices verwendeten Wellenlängen konnten Castro-Esau et al. (2006) zeigen, dass die Messungen verschiedener Reflexionsmessgeräte an gleichen Blättern unterschiedliche Ergebnisse liefern, auch wenn die gleichen Wellenlängen zur Berechnung der Indices verwendet werden. Dazu konnten Castro-Esau et al. (2006) zeigen, dass bereits kleine Veränderungen der Blattposition zu erkennbaren Veränderungen der Reflexion der Blattfläche führen können. Da sie als Grund für diese Ergebnisse die Heterogenität der Blattoberfläche, welche durch beispielsweise die Blattadern beeinflusst wird, nannten, ist es denkbar, dass die nicht-invasiven Reflexionsmessungen ebenfalls von den nach Cerovic et al. (2012) genannten Faktoren beeinflusst werden können. Einen Nachteil im Gegensatz zum Dualex stellt die Nachbereitung der Ergebnisse dar. Sie ist im Vergleich zum Zeitaufwand einer UHPLC-Untersuchung zwar gering, erfordert jedoch die Berechnung der Vegetationsindices aus den Messdaten des Fieldspec. Die Daten des Dualex können im Gegensatz dazu auf den Computer übertragen werden und sofort in statistische Analysen einfließen.

2.4 Physiologische Auswirkungen von Stress

Verschiedene Studien haben die Auswirkungen abiotischen Stresses auf bestimmte Pflanzen untersucht. Kautz et al. (2014) stellten fest, dass sich bei zwei Tomatensorten (Rio Grande und Harzfeuer) die Chlorophyllgehalte aufgrund von Wasser-, Salzstress und durch die Kombination beider Stressoren veränderten. In Rio Grande führte dies zu einer Chlorophyllabnahme, wobei beide Stressoren zusammen den größten Einfluss hatten. Die Sorte Harzfeuer reagierte auf eine Kombination der Stressoren und Wasserstress mit einer geringen Chlorophyllabnahme, Salzstress führte hingegen zu einem Chlorophyllanstieg. Weiter konnte festgestellt werden, dass der Flavonoidgehalt, gemessen anhand eines Flavonoid-Index, in gestressten Pflanzen höher ist, als der in gut bewässerten Kontrollpflanzen.

Løvdal et al. (2010) fanden heraus, dass das Flavonollevel mit einer höheren Lichtintensität ansteigt. Bei einem Stickstoffmangel konnte ebenfalls ein Anstieg der Genexpression zur Bildung von Flavonoiden festgestellt werden. Weiter konnte gezeigt werden, dass Wasserstress zu einer erhöhten Aktivität des Syntheseweges von Phenylpropanoiden und Flavonoiden sowie einem gleichzeitig reduzierten Oxidationslevel führt (Sánchez-Rodríguez et al., 2011). Allgemein konnten Cartelat et al. (2005) und Labat et al. (2012a und 2012b) zeigen, dass ein hoher Polyphenolgehalt einen potentiellen Indikator für einen geringen Stickstoffgehalt darstellt. Hohe Stickstoffgehalte dagegen senken den Polyphenolgehalt und führen zu einem Anstieg des Chlorophyllgehaltes in Blättern. Auch Kalaji et al. (2017) stellten fest, dass ein Stickstoffmangel den Chlorophyllgehalt in Tomatenpflanzen um fast 50 % senken kann. Weiter wurde durch Khavari-Nejad et al. (2009) gezeigt, dass ein Stickstoff- oder Phosphormangel negative Auswirkungen auf das Wachstum von Tomatenpflanzen hat. Zu den untersuchten Faktoren zählten beispielsweise die relative Wachstumsrate, die Blattfläche [cm²] und die spezifische Blattfläche [cm²/g]. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass ein Stickstoffmangel zu einer Reduktion des Chlorophyllgehaltes führt und ein Phosphormangel den Chlorophyllgehalt nicht signifikant beeinflusst.

3 Material und Methoden

In dem durchgeführten Experiment wurden Tomatenpflanzen der Sorte Tastery (Rijk Zwaan GmbH, Niederlande) in einem Gewächshaus der Versuchsstation Klein-Altendorf der Universität Bonn (50°37'31.9"N 6°59'17.7"E) unter kontrollierten Bedingungen kultiviert.

Insgesamt wurden 12 Tomatenpflanzen untersucht, wobei jeweils drei junge und drei alte Blätter eines Fiederblättchens jeder Pflanze als Probenmaterial dienten.

3.1 Geräte und Chemikalien

Die zur Untersuchung der Blätter verwendeten Geräte und Chemikalien wurden vom Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES, Abteilung Gartenbauwissenschaften) und dem Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften (IEL, Abteilung molekulare Lebensmitteltechnologie) der Universität Bonn zur Verfügung gestellt. In Tabelle 2 werden die verwendeten Geräte aufgeführt, in Tabelle 3 die verwendeten Chemikalien.

Tabelle 2: Geräte.

Gerät	Hersteller	Sonstiges
SM150 <i>Soil Moisture Kit</i>	Delta-T Devices Ltd	
X12 Optometer mit Detektor TP-4501	Gigahertz-Optik GmbH	
ASD Fieldspec. 4	Malvern Panalytical GmbH	
Dualex		
Gefriertrocknungsanlage "Gamma 1-16 LSC"	Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH	
Kugelmühle "MM301"	Retsch GmbH & Co. KG	
Kolbenhubpipetten	Eppendorf AG	Typ: Eppendorf Research® plus; 20-100 µL, 100-1000 µL, 1000-5000 µL
Stickstoff-Verdampfer	VLM GmbH	bestehend aus: Evaporator mit Gasdosiereinheit und Metallblock-Thermostat
Ultra-Hochleistungsflüssigkeits-Chromatographie (UHPLC), Typ: Shimadzu UFLC	Shimadzu	bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Nexera X2 LC-30AD Hochleistungs-Pumpen • Prominence DGU-20A5R Entgaser • Nexera SIL-30AC Prominence Autosampler • CTO-20AC Prominence Säulenofen • SPD-M20A Prominence Dioden-Array-Detektor (DAD)

wird fortgesetzt

Gerät	Hersteller	Sonstiges
C30-Säule "Accucore™ C30 LC Column"	Thermo Fisher Scientific	Länge: 150 mm Durchmesser: 2,1 mm Partikelgröße: 2,6 µm Artikelnummer: 27826-152130
HSS T3-Säule "ACQUITY UPLC HSS T3"	Waters Corporation	Länge: 150 mm Durchmesser: 2,1 mm Partikelgröße: 1,8 µm Artikelnummer: 186003540
UHPLC Typ: Acquity UPLC	Waters Corporation	bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • PDA eλ Detector • Sample Manager-FL • Binary Solvent Manager
gekoppelt mit Massenspektrometer (MS)	Thermo Fisher Scientific	Zur Carotinoid- und Chlorophyllidentifizierung: <ul style="list-style-type: none"> • chemische Ionisation bei Atmosphärendruck (APCI) Zur Polyphenolidentifizierung: <ul style="list-style-type: none"> • Elektrospray-Ionisation (ESI)
Feinwaage "EX225D"	Ohaus Europe GmbH	
Gefrierschrank (-80°C)	Thermo Fisher Scientific	
Zentrifuge "Heraeus Pico 17"	Thermo Fisher Scientific	
UV/Vis-Spektralphotometer „Genesys 6“	Thermo Fisher Scientific	

Tabelle 3: Chemikalien.

Chemikalie	Hersteller	Sonstiges
n-Hexan	VWR International GmbH	GPR Rectapur Artikelnummer: 24580.324
Methanol	Th. Geyer GmbH & Co. KG	Chemsolute Methanol, gradient grade für HPLC Artikelnummer: 1481.2500
Aceton	VWR International GmbH	AnalaR Normapur Artikelnummer: 20066.330
Butylhydroxytoluol (BHT)	Carl Roth GmbH & Co. KG	≥ 99,8 % Artikelnummer: 3559.1
<i>tert</i> -Butylmethylether (MTBE)	Carl Roth GmbH & Co. KG	Rotisolv® HPLC <i>tert</i> -Butylmethylether Artikelnummer: T175.1 α
Ameisensäure	neoFroxx GmbH	98-100 % reinst
Reinstwasser		
β-Carotin (Standard)	Sigma-Aldrich	≥ 97 % (UV)
Chlorophyll b (Standard)	Sigma-Aldrich	≥ 95 % (HPLC)
Chlorogensäure (Standard)	PhytoPlan GmbH	> 99 % (HPLC) Artikelnummer: 6107.99
Quercetin-3-O-glucopyranosid (Standard)	Extrasynthese SAS	≥ 99 % (HPLC)

3.2 Experimentaufbau und Pflanzenkultivierung

Die Kultivierung der Tomatenpflanzen fand in einem Gewächshaus bei 19°C statt. Dabei befanden sich jeweils zwei Pflanzen in Steinwollmatten der Größe 1 m x 15 cm x 7,5 cm

(Grodan, Niederlande). Die Hälfte der Probenpflanzen diente als Kontrolle, die andere Hälfte wurde einem Nährstoff- und Wassermangel ausgesetzt. Dabei setzte sich die Nährlösung der Kontrollpflanzen wie folgt zusammen: 17,2 mM N, 5,4 mM Ca, 4,7 mM K, 0,4 mM P, 5,4 mM S, 2,4 mM Mg, 0,01 mM Fe, 0,0096 mM Mn, 0,0078 mM Zc, 0,0290 mM B, 0,0008 mM Cu, 0,0005 mM Mo. Den Pflanzen wurde so viel Wasser zugeführt, dass eine Drainage von etwa 20 % entstand. Die gestressten Pflanzen erhielten im Gegensatz zu den Kontrollpflanzen 50 % N, 50 % P und 50 % Wasser, alle anderen Nährstoffe wurden in gleichen Mengen zugegeben.

3.3 Quantifizierung von Blattpigmenten mittels nicht-invasiver Methoden

Wie bereits erwähnt wurden alte und junge Blätter von 12 Tomatenpflanzen als Probenmaterial verwendet. Als junge Blätter wurden die letzten, vollentfalteten Blätter der Pflanzen verstanden. Als alte Blätter wurden die Blätter eines Fiederblättchens definiert, die sich auf einer Pflanzenhöhe von etwa 40 bis 50 cm befanden. An den alten Blättern wurden mit Hilfe der nicht-invasiven Messgeräte jeweils drei Messungen durchgeführt (Vgl. Abbildung 7). Aufgrund der geringen Blattfläche junger Blätter wurde eine Messung pro Blatt (in der Blattmitte) durchgeführt. Waren die Blätter an den in Abbildung 7 gezeigten Stellen beschädigt oder vertrocknet, wurden die Messstellen nach Möglichkeit variiert, um Messfehler durch Blattverletzungen oder abgestorbene Blattstellen zu vermeiden.

Abbildung 7: Lage der Messpunkte für ASD Fieldspec 4 und Dualex auf alten Blättern.

Die spektrale Reflexion wurde mittels ASD Fieldspec 4 bestimmt, das Fluoreszenzverhalten und die Transmission mittels Dualex. Die Messungen wurden innerhalb eines Tages durchgeführt, wobei zuerst alle Blätter mittels Dualex und anschließend mittels Fieldspec gemessen wurden.

Das ASD Fieldspec wurde in Verbindung mit einem Computer und entsprechender Software verwendet. Es erfasste einen Spektralbereich von 350 bis 2500 nm und weist eine spektrale Auflösung von 3 nm (bei 700 nm) und 10 nm (bei 1400 und 2100 nm) auf. Das Messintervall

beträgt 1,4 nm innerhalb des Wellenlängenbereichs von 350 bis 1000 nm und 1,1 nm im Bereich von 1001 bis 2500 nm. Dabei ermittelte das Gerät automatisch für jeden Nanometer den relativen Anteil reflektierter Strahlung durch Interpolation der Messwerte. Um die Reflexion der einzelnen Blätter zu messen wurde der *Contact Plant Probe Leaf Clip* verwendet, welcher durch einen Schließmechanismus das Fixieren der Blätter ohne deren Beschädigung während der Messung ermöglicht. Als Lichtquelle diente diesem eine Halogenlampe (Malvern Panalytical GmbH, 2019). Vor der ersten Messung wurde das Gerät bis zu einem Equilibrium aufgeheizt. Weiter wurde zu Beginn und anschließend an jede Pflanze eine Weißreferenz gemessen, um das Gerät zu kalibrieren. Aus den gewonnenen Daten wurden Reflexionsindices ermittelt, welche Rückschlüsse auf den Gehalt sekundärer Pflanzenstoffe und Chlorophylle ermöglichten (Vgl. Tabelle 1).

Mit Hilfe des Dualex wurde das Fluoreszenzverhalten sowie die Transmission von Chlorophyllen ermittelt. Die Absorption der Flavonoide verhält sich dabei proportional zum Unterschied der Chlorophyllfluoreszenz zweier Wellenlängen. Dieser Unterschied wird aus der Chlorophyllfluoreszenz unter einer bestimmten UV-Anregung, welche von den Flavonoiden der Epidermis absorbiert wird, und der Chlorophyllfluoreszenz bei einer Referenzwellenlänge im sichtbaren Bereich, welche nicht von der Epidermis absorbiert wird, ermittelt $[F(\text{UV})/F(\text{REF})]$. Aufgrund dessen, dass die verwendete Wellenlänge im UV-Bereich bei 375 nm liegt, bezieht sich die Messung vor allem auf Flavone und Flavonole, welche den Großteil der epidermalen Phenolabsorption bei dieser Wellenlänge ausüben. Der Flavonoidgehalt wird in Form eines Index angegeben und besitzt keine Einheit (Cerovic et al., 2002; Goulas et al., 2004; Samborski et al., 2009). Durch die Transmissionsmessung des Geräts wurde der Chlorophyllgehalt des gemessenen Blattes automatisch in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ berechnet. Darüber hinaus wurde von dem Gerät automatisch der NBI, welcher sich aus der Division von Chlorophyll- und Flavonoidgehalt zusammensetzt, berechnet. Eine Kalibrierung des Geräts erfolgte nach jeder Pflanze durch Dunkelmessung des Leaf Clips in geschlossenem Zustand.

3.4 Erfasste morphologische Parameter und Umgebungsparameter

Zusätzlich zu den nicht-invasiven Methoden wurde die Blattdicke aller Blätter bestimmt, wobei auch hier drei Messpunkte pro Blatt verwendet wurden (Vgl. Abbildung 7). Ebenso wurden die Substratfeuchte der Grodanmatten mittels SM150 *Soil Moisture Kit* und die Strahlung (UVA, UVB, PAR) mittels X12 Optometer als Umgebungsparameter gemessen.

Im Anschluss an die durchgeführten Messungen wurden die Fiederblättchen abgeschnitten und auf einem Karton fotografiert. Hierbei wurde zur Blattflächenbestimmung das Prinzip der *Easy Leaf Area* nach (Easlon und Bloom, 2014) verwendet. Zur Kalibrierung wurde ein rotes

Quadrat einer bekannten Fläche von 3 cm x 5 cm (15 cm²) auf dem Karton befestigt. Aufgrund der bekannten Größe der roten Fläche konnte die grüne Blattfläche unabhängig von der Kameradistanz mittels eines digitalen Fotos berechnet werden (Easlon und Bloom, 2014).

Anschließend wurden die Blätter in Plastiktüten verpackt, beschriftet und eingefroren. Alle weiteren Schritte zur laboranalytischen Quantifizierung fanden in den Laboren des INRES (Abteilung Gartenbauwissenschaften) und IEL (Abteilung molekulare Lebensmitteltechnologie) der Universität Bonn statt.

3.5 Quantifizierung von Blattpigmenten mittels UHPLC-DAD

Probenvorbereitung

Die Blätter wurden mittels Gefriertrocknung getrocknet. Im Anschluss wurden die Blätter in Plastiktüten eingeschweißt und in einem verschlossenen Eimer unter Zusatz von Silikakügelchen dunkel und trocken gelagert. Innerhalb der Plastiktüten wurden die Proben händisch zu groben Partikeln zerkleinert und mit Hilfe eines Glastrichters und eines Glasstabs in Eppendorftubes (Vol. 2,0 mL) gefüllt. Unter Zugabe einer Mahlkugel wurden die Proben mit Hilfe einer Kugelmühle fünf Minuten lang bei 25 Hz gemahlen. Anschließend wurden die Mahlkugeln mit Hilfe eines Magnetstabs entfernt. Die verwendeten Glasgeräte, Mahlkugeln und der Magnetstab wurden vor und nach ihrer Nutzung mit demineralisiertem Wasser gereinigt, um eine Vermischung der Proben zu vermeiden. Zur Ermittlung der erhaltenen Probenmenge jeder Probe wurden die End- und Leergewichte der Eppendorftubes über eine Feinwaage ermittelt und voneinander subtrahiert. Sowohl für die Carotinoid- und Chlorophyll-Extraktion, als auch für die Polyphenol-Extraktion wurden 5 mg einer Probe in ein Eppendorftube mittels Feinwaage eingewogen. Ausnahmen stellten Proben junger Blätter dar, deren Gesamtmenge so gering war, dass eine geringere Probenmenge (4 mg) verwendet werden musste.

3.5.1 Analyse des Carotinoid- und Chlorophyllgehaltes

Probenvorbereitung

Um Carotinoid- und Chlorophyllverluste während der Extraktion zu vermeiden wurde der Laborabzug zum Lichtschutz mit Aluminiumfolie abgedeckt und unter Rotlicht gearbeitet. Weiter wurde Butylhydroxytoluol (BHT) als Antioxidans im Extraktions- und Rücklösemittel verwendet.

Carotinoid- und Chlorophyllextraktion

Die Extraktion erfolgte durch Abwandlung der Methode nach Eitzbach et al. (2018). Zu den eingewogenen Proben wurden zunächst 200 µl demineralisiertes Wasser hinzugefügt. Als Extraktionsmittel diente 1 mL eines Gemisches aus n-Hexan, Aceton und Ethanol (50/25/25, v/v/v) mit einem Zusatz von 0,1 % BHT. Anschließend wurden die Proben eine Minute lang geschüttelt und fünf Minuten bei 10.000 rpm zentrifugiert. Die obere, organische Phase wurde mittels Eppendorfpipette abgenommen und in ein HPLC-Vial überführt. Der Extraktionsschritt wurde zweimal mit je 1 mL und 700 µL Extraktionsmittel wiederholt.

Anschließend wurde das Extraktionsmittel mittels Stickstoffverdampfer aus den Proben entfernt. Alle Proben wurden in Dreifachbestimmung gemessen und bei -80°C eingefroren.

Quantifizierung von Carotinoiden und Chlorophyllen

Zur Quantifizierung mittels UHPLC wurden die eingefrorenen Proben mit 200 µL Rücklösemittel, bestehend aus Methanol und *tert*-Butylmethylether (MTBE) (50/50, v/v) mit einem Zusatz von 0,1 % BHT, rückgelöst. Die Lösung wurde durch eine Einwegspritze mit einem Einweg-Spritzenvorsatzfilter (< 0,2 µm) in das HPLC-Vial mit einem Insert (Vol. 0,2 mL) filtriert. Anschließend wurden die Proben in die UHPLC injiziert, wobei die Trennung der Carotinoide und Chlorophylle mittels Accucore C30-Säule (2,6 µm, 150 x 2,1 mm) erfolgte. Das Injektionsvolumen betrug 5 µL, die Flussrate 4 mL/min. Die Fließmittel A und B bestanden aus zwei unterschiedlich zusammengesetzten Gemischen aus Methanol, MTBE und Reinstwasser (Eluent A: 85/5/10, v/v/v; Eluent B: 11/85/4, v/v/v). Die Temperatur des Autosamplers betrug 15°C, die des Säulenofens 35°C. Die verwendete UHPLC stammte von der Firma Shimadzu (Japan). Der Laufmittelgradient ist anhand von Eluent B in Tabelle 4 dargestellt:

Tabelle 4: Laufmittelgradient für die Carotinoid- und Chlorophyllquantifizierung mittels UHPLC-DAD.

Zeit [min]	Eluent B [%]
0	2
4,5	55
13	75
13,5	100
14,5	100
15	2

Als externe Standards dienten β-Carotin und Chlorophyll b. Beide Standards wurden im zur Probenvorbereitung verwendeten Rücklösemittel gelöst, wobei 1 mL der jeweiligen Stammlösung in eine Küvette überführt und die Absorption mittels Photometer (β-Carotin:

450 nm, Chlorophyll b: 650 nm) bestimmt wurde. Für β -Carotin ergab sich eine Extinktion von 1,542, für Chlorophyll b 1,422. Mit Hilfe des Lambert-Beerschen-Gesetzes konnten anschließend die Konzentrationen der Stammlösungen berechnet werden. Als Basis der Berechnungen dienten die spezifischen Extinktionskoeffizienten von β -Carotin ($138900 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$) und Chlorophyll b ($56100 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$) (Britton, 1995). Die nachfolgenden Gleichungen (1-3) zeigen beispielhaft die Berechnung der Konzentration des β -Carotin-Standards anhand des Lambert-Beerschen-Gesetzes (Moore, 1990):

$$E = \varepsilon(\lambda) \cdot d \cdot c \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow c = \frac{E}{\varepsilon(\lambda) \cdot d} \quad (2)$$

$$\Leftrightarrow c = \frac{1,542}{138900 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot 1 \text{ cm}} \approx 1,11 \cdot 10^{-5} \frac{\text{mol}}{\text{L}} \quad (3)$$

Mit:	E	=	Extinktion
	$\varepsilon(\lambda)$	=	molarer dekadischer Extinktionskoeffizient [$\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$]
	c	=	Konzentration [$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$]
	d	=	Schichtdicke [cm] (hier: 1 cm)

Die Konzentration der Stammlösungen wurde durch Multiplikation der molaren Masse des jeweiligen Stoffs (Chlorophyll b: 907 g/mol; β -Carotin: 536 g/mol) in die Einheit g/mL und anschließend in mg/L umgerechnet. Für die Stammlösung von β -Carotin ergab sich ein Wert von 5,96 mg/L, für Chlorophyll b 23,0 mg/L. Die Stammlösungen wurden mehrfach 1:1 verdünnt, wobei insgesamt sechs Verdünnungsstufen hergestellt und in die UHPLC injiziert wurden. Darüber hinaus wurden die Stammlösungen mit Injektionsvolumina von 5 und 10 μl injiziert, um die Standardreihe auf acht Messpunkte zu erweitern. Aus der berechneten Konzentration der Stammlösung und den gemessenen Peakflächen wurde die Kalibriergerade für β -Carotin erstellt, die die Geradengleichung $y = 62865,95 \cdot x - 4224,35$ mit einem Bestimmtheitsmaß von $R^2 = 0,9997$ aufweist (Vgl. Abbildung 8). Die Kalibriergerade von Chlorophyll b wurde analog erstellt und zeigt eine Gleichung von $y = 19930,90 \cdot x + 3064,05$ mit einem Bestimmtheitsmaß von $R^2 = 0,9999$ (Vgl. Anhang I).

Abbildung 8: Kalibriergerade β -Carotin.

Durch Umstellen der beiden Gleichungen nach x wurden die Gehalte der Carotinoidverbindungen in β -Carotin-Äquivalente sowie die Gehalte der Chlorophyllverbindungen in Chlorophyll b-Äquivalente berechnet. Die Berechnung wird beispielhaft für β -Carotin in den nachfolgenden Gleichungen (4 und 5) dargestellt. Im Anschluss wurden die berechneten Gehalte auf das Probenvolumen und die Probeneinwaage bezogen, wodurch sich Werte in $\mu\text{g}/\text{mg}$ Trockenmasse ergaben.

$$y = 62865,95 \cdot x - 4224,35 \quad (4)$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{(y + 4224,35)}{62865,95} \quad (5)$$

Mit: y = Peakfläche
 x = Konzentration

Identifizierung von Carotinoiden und Chlorophyllen

Zur Identifizierung der Carotinoide und Chlorophylle wurden je eine Probe alter und junger Blätter mittels UHPLC-DAD-APCI-MS analysiert. Die hier verwendete UHPLC stammte von der Firma Waters Corporation (USA). Wie bei der Quantifizierung erfolgte der Nachweis von Carotinoiden bei 450 nm und von Chlorophyllen bei 650 nm. Die Auftrennung erfolgte mit der gleichen Accucore C30-Säule und mittels der gleichen Methode, die zur Quantifizierung genutzt wurde. Die massenspektrometrischen Daten wurden anschließend mit den Ergebnissen von Etzbach et al. (2018) verglichen.

3.5.2 Analyse der Polyphenolgehalte

Extraktion von Polyphenolen

Als Extraktionsmittel diente ein Gemisch aus Methanol und demineralisiertem Wasser (70/30, v/v) mit einem Zusatz von 1 % Ameisensäure, wobei den eingewogenen Proben 300 μL des Extraktionsmittels zugefügt wurden. Anschließend wurden sie eine Minute lang geschüttelt und fünf Minuten bei 10.000 rpm zentrifugiert. Der Überstand wurde abgenommen und in einen 1 mL Kolben gefüllt, welcher zwischen den Extraktionsschritten verschlossen wurde. Der Extraktionsschritt wurde drei Mal wiederholt. Im Anschluss wurde der Kolben mit Extraktionsmittel aufgefüllt, verschlossen und geschüttelt. Abschließend wurden die Proben mittels Einweg-Spritze und Spritzenvorsatzfilter in ein HPLC-Vial überführt. Alle Proben wurden in Dreifachbestimmung gemessen. Im Anschluss an die Extraktion erfolgte eine direkte Messung der Proben mittels UHPLC.

Quantifizierung von Polyphenolen

Zur Quantifizierung wurden die Proben in die UHPLC der Firma Shimadzu injiziert. Die Trennung der Polyphenole erfolgte mittels HSS T3-Säule (1,8 μm , 150 x 2,1 mm). Das Injektionsvolumen betrug 5 μL , die Flussrate 4 mL/min. Fließmittel A bestand aus Reinstwasser und Ameisensäure (99/1, v/v), Fließmittel B aus Acetonitril und Ameisensäure (99/1, v/v). Die Temperatur des Autosamplers betrug 10°C, die des Säulenofens 45°C. Der Laufmittelgradient ist anhand von Eluent B in Tabelle 5 dargestellt:

Tabelle 5: Laufmittelgradient für die Polyphenolquantifizierung mittels UHPLC.

Zeit [min]	Eluent B [%]
0	4
3	10
14	11
23	30
23,1	100
25,9	100
26	4

Als externe Standards dienten Chlorogensäure und Quercetin-3-O-glucopyranosid. Von beiden Standards wurden etwa 5 mg in 1 mL des Extraktionsmittels gelöst. Aus dieser Lösung wurde eine Stammlösung mit einem Gehalt von 25 $\mu\text{g/mL}$ erstellt. Die Stammlösung wurde in der UHPLC mit doppeltem Injektionsvolumen eingespritzt. Niedriger konzentrierte Standards wurden durch Verdünnung hergestellt. Insgesamt wurden 10 Standards mit den folgenden Konzentrationen erstellt: 50 $\mu\text{g/mL}$, 25 $\mu\text{g/mL}$, 12,5 $\mu\text{g/mL}$, 5 $\mu\text{g/mL}$, 1 $\mu\text{g/mL}$, 0,5 $\mu\text{g/mL}$, 0,25 $\mu\text{g/mL}$, 0,125 $\mu\text{g/mL}$, 0,0625 $\mu\text{g/mL}$, 0,03125 $\mu\text{g/mL}$.

Aus den Konzentrationen und den gemessenen Peakflächen wurden Kalibriergeraden für die Standards erstellt. Die Einwaagen der beiden Standards (Chlorogensäure: 5,03 mg; Quercetin-3-O-glucopyranosid: 5,07 mg) wurden bei der Berechnung der Konzentrationen berücksichtigt. Für Chlorogensäure wurde die Geradengleichung $y = 16769 \cdot x - 2107,6$ mit einem Bestimmtheitsmaß von $R^2 = 0,9994$ ermittelt (Vgl. Abbildung 9). Für Quercetin-3-O-glucopyranosid wurde die Geradengleichung $y = 8770,8 \cdot x + 14,909$ ermittelt, welche ein Bestimmtheitsmaß von $R^2 = 0,9999$ aufweist (Vgl. Anhang II).

Durch Umstellen der Kalibriergeraden konnte der Gehalt verschiedener phenolischer Verbindungen der Proben als Quercetin-3-O-glucopyranosid- bzw. Chlorogensäure-Äquivalente bestimmt werden (Vgl. Gleichung 4 und 5). Im Anschluss wurden die berechneten Gehalte auf das Probenvolumen und die Probeneinwaage bezogen.

Abbildung 9: Kalibriergerade Chlorogensäure.

Identifizierung von Polyphenolen

Zur Identifizierung wurden jeweils zwei Proben alter und junger Blätter mittels UHPLC-DAD-ESI-MS analysiert. Wie bei der Carotinoid- und Chlorophyllanalytik wurde eine UHPLC der Firma Waters Corporation verwendet. Die Auftrennung der Polyphenole erfolgte mittels gleicher Methode und HSS T3-Säule, wie die bei der Quantifizierung. Die massenspektrometrischen Ergebnisse sowie die UV-Spektren wurden mit Literaturdaten verglichen.

3.6 Auswertung

Die mit Hilfe der nicht-invasiven Geräte gesammelten Messdaten wurden mittels *XLSTAT* statistisch ausgewertet. Die Daten des Dualex standen für eine direkte Auswertung zur Verfügung. Die in Tabelle 1 dargestellten Indices wurden mit Hilfe der Daten des Fieldspec berechnet und standen damit für die weitere Auswertung zur Verfügung.

Die Messungen der UHPLC-DAD-MS wurden mit Hilfe der Software *Xcalibur* der Firma Thermo Scientific ausgewertet. Zur Identifizierung wurden die ermittelten massenspektrometrischen Daten sowie Absorptionsspektren mit Literaturdaten verglichen.

Die Quantifizierung der Carotinoid-, Chlorophyll- und Polyphenol-Verbindungen erfolgte anhand ihrer Peakflächen, welche mit der Computersoftware *LabSolutions* von Shimadzu ausgewertet wurden. Weiter wurden mit der Software die zur vorläufigen Identifizierung benötigten UV-Spektren für Carotinoide nach Etzbach et al. (2018) ermittelt. Die mittels UHPLC ermittelten Gehalte von Carotinoiden, Chlorophyllen und Polyphenolen wurden mit Hilfe der Peakflächen berechnet und durch das Programm *XLSTAT* statistisch ausgewertet.

3.6.1 Statistische Auswertung

Durch eine ANOVA und einen Post-hoc Test nach Bonferroni ($\alpha = 0,05$) wurden die Gehalte der Carotinoide und Chlorophylle sowie die Gehalte der Polyphenole auf signifikante Unterschiede untersucht. Betrachtet wurden hierbei die Summenparameter der Substanzgruppen sowie identifizierte Einzelsubstanzen oder Stoffgruppen bezogen auf das Blattalter und die Art der Pflanzenbehandlung. Darüber hinaus wurde eine Hauptkomponentenanalyse durchgeführt, welche neben dem Summenparameter der Stoffgruppen auch identifizierte Substanzen berücksichtigt. Dadurch konnte festgestellt werden, welche Verbindungen mit den unterschiedlichen Blättern und Pflanzenbehandlungen korrelieren.

Zum Vergleich der UHPLC- und Dualex-Ergebnisse wurden Korrelationsprüfungen nach Pearson durchgeführt. Hierzu wurde ebenfalls *XLSTAT* verwendet. Dabei wurden die Korrelationskoeffizienten (r) und das Bestimmtheitsmaß (R^2) berechnet sowie Punkt-Diagramme mit den jeweiligen Geraden erstellt. Ob zwischen den Daten der Geräte ein Zusammenhang besteht, wurde mittels der Effektstärke des Korrelationskoeffizienten nach Cohen (1988) bestimmt:

$ r < 0,1$	→ kein / unbedeutender Zusammenhang
$ r < 0,3$	→ schwacher Zusammenhang
$ r < 0,5$	→ moderater Zusammenhang
$ r \geq 0,5$	→ starker Zusammenhang

Um die ermittelten Chlorophyllgehalte des Dualex [$\mu\text{g}/\text{cm}^2$] und der UHPLC [$\mu\text{g}/\text{mg}$] besser vergleichen zu können, wurden die Daten des Dualex in $\mu\text{g}/\text{mg}$ umgerechnet. Hierzu wurden die Blattflächen, welche mittels *Easy Leaf Area* nach Easlon und Bloom (2014) berechnet wurden, sowie die Gesamtgewichte der gefriergetrockneten Blätter verwendet. Der einheitslose Flavonoidindex des Dualex wurde zur Anpassung der Daten ebenfalls mit den gleichen Faktoren umgerechnet. Nach Berechnung dieser Daten konnte sowohl ein Vergleich zwischen den Originaldaten der Geräte, als auch zwischen den berechneten Werten in gleichen Einheiten erfolgen. Die Korrelationsprüfung der Daten fand wie oben beschrieben nach Pearson statt und wurden mittels der Effektstärke nach Cohen (1988) bewertet.

Darüber hinaus wurden mögliche Einflussfaktoren auf die Messergebnisse des Dualex auf ihre Stärke untersucht. Hierzu wurden die zwischen UHPLC und Dualex bestehenden Differenzen bzw. Fehlerwerte des Chlorophyllgehaltes in $\mu\text{g}/\text{mg}$ als quantitative Variable berechnet. Weiter wurde untersucht, inwiefern sich die Blattdicke auf die Fehlerwerte ausübt. Um weitere Faktoren und deren Einfluss auf den Fehler zu untersuchen, wurden verschiedene Zwei-Faktor-Modelle mit einem Drei-Faktor-Modell in einer ANOVA verglichen, um die Stärke des dritten Faktors beurteilen zu können. Da drei mögliche Einflussfaktoren (Blattalter, Blattdicke und Pflanzenbehandlung) mit Hilfe der erhobenen Daten berücksichtigt werden konnten, wurden drei Modelle miteinander verglichen werden (Vgl. Tabelle 6).

Tabelle 6: Modelle zum Vergleich der Einflussstärken der Variablen.

	Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4
Variable 1	Blattdicke	Blattdicke	-----	Blattdicke
Variable 2	Blattalter	-----	Blattalter	Blattalter
Variable 3	-----	Pflanzenbehandlung	Pflanzenbehandlung	Pflanzenbehandlung

4 Ergebnisse und Diskussion

Da in dieser Arbeit neben dem Vergleich der invasiven und nicht-invasiven Methoden untersucht werden sollte, welchen Einfluss das Blattalter und die Blattdicke auf die Messungen der optischen Geräte ausüben können, wurden die Probenblätter in vier Gruppen eingeteilt, welche auf signifikante Unterschiede untersucht wurden. Die Einteilung der Gruppen lautete wie folgt: junge Blätter Kontrollpflanze (jK), junge Blätter gestresste Pflanze (jS), alte Blätter Kontrollpflanze (aK), alte Blätter gestresste Pflanze (aS).

4.1 Quantifizierung von Blattpigmenten mittels invasiver Methoden

Carotinoid- und Chlorophyllprofil in Tomatenblättern

Durch die chromatographische Auftrennung konnten verschiedene Substanzen bestimmten Peaks der UHPLC-DAD-Chromatogramme zugeordnet werden.

Bei der Untersuchung der Chlorophylle und Carotinoide konnten Lutein (Peak 3), cis-Lutein (Peak 4), Chlorophyll b (Peak 9), Chlorophyll b-Derivat (Peak 10), Chlorophyll a (Peak 13), Chlorophyll a-Derivat (Peak 14), Pheophytin a (Peak 18) und β -Carotin (Peak 24) identifiziert und den Peaks des Chromatogramms zugeordnet werden (Vgl. Abbildung 10). Zudem konnten anhand des UV-Spektrums geringe Gehalte an Neoxanthin und Violaxanthin in den Peaks 1 und 2 vermutet werden, weshalb die Peakflächen der beiden Peaks in die Berechnung des Gesamtcarotinoidgehaltes einbezogen wurden. Alle weiteren Peaks aus Abbildung 10 wurden anhand ihrer typischen UV-Maxima bei etwa 450 und 650 nm als Chlorophylle bestimmt, die genauen Verbindungen konnten jedoch nicht identifiziert werden.

Abbildung 10: UHPLC-DAD Chromatogramm von Carotinoiden und Chlorophyllen im Tomatenblatt bei 450 nm (Pflanzenbehandlung: gestresst); altes Blatt (oben), junges Blatt (unten).

Auf Grundlage der ermittelten Peakflächen sind die Gehalte der Chlorophylle und Carotinoide mit Hilfe der Kalibriergeraden berechnet worden. Wird Abbildung 10 betrachtet fällt auf, dass ein Unterschied im Chlorophyllprofil zwischen dem dargestellten jungen und alten Blatt gestresster Pflanzen besteht. Es scheint, dass junge Blätter eine größere Vielfalt und Menge verschiedener Chlorophylle aufweisen, wohingegen alte Blätter höhere Gehalte von Chlorophyll a und b aufzeigen. Die Ergebnisse aus Abbildung 11 bestätigen diese Beobachtung. Sie zeigt die durchschnittlichen Gehalte der verschiedenen Chlorophylle und Carotinoide innerhalb der Blattgruppen sowie signifikante Unterschiede zwischen diesen. Besonders junge Blätter zeigen höhere Gehalte von Pheophytin a und anderen Chlorophyllen als alte Blätter auf.

Abbildung 11: Durchschnittliche Gehalte von Chlorophyllen und Carotinoiden in den vier Blattgruppen in $\mu\text{g}/\text{mg}$ ermittelt mittels UHPLC-DAD. Verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede zwischen den Blattgruppen für jede auf der X-Achse genannte Verbindung ($p < 0,05$).

Es lässt sich vermuten, dass alle anderen Chlorophylle (außer Chlorophyll a und b) insbesondere in jungen Blättern notwendig sind, um zum Wachstum beizutragen oder das

Blatt beispielsweise vor freien Radikalen zu schützen. Insbesondere die Blätter der Gruppe jS besitzen die höchsten Mengen von Pheophytin a und anderen Chlorophyllen (außer Chlorophyll a und b), wodurch davon ausgegangen werden kann, dass sie eine bedeutende Rolle für Pflanzen unter Stressbedingungen darstellen. Weiter steigt der Chlorophyll a-Gehalt von jungen zu alten Blättern unabhängig von der Pflanzenbehandlung an. Bei Chlorophyll b ist dies nur für die Blätter von Kontrollpflanzen (jK zu aK) der Fall. Aufgrund des Anstiegs von Chlorophyll a und b und der Abnahme von allen anderen Chlorophyllen von jungen zu alten Blättern einer Pflanze lässt sich an diese Stelle weiter vermuten, dass alle anderen Chlorophylle (außer a und b) in jungen Blättern Vorstufen für Chlorophyll a und b darstellen könnten. Damit könnte die Veränderung des Chlorophyllprofils durch das Alter der Blätter erklärt werden. Darüber hinaus konnten verschiedene Studien zeigen, dass ein Stickstoffmangel zu einer Reduktion des Chlorophyllgehaltes führt (Khavari-Nejad et al., 2009; Kalaji et al., 2017). Bei alten Blättern konnte dies bestätigt werden, da der Gesamtchlorophyllgehalt in Blättern der Gruppe aS signifikant niedriger ist als in Blättern der Kontrollpflanzen (aK). Die Gesamtchlorophyllgehalte der Blattgruppen jK und jS unterscheiden sich in dieser Arbeit jedoch nicht signifikant voneinander. Weiter zeigten Khavari-Nejad et al. (2009), dass ein Phosphormangel keinen Einfluss auf den Chlorophyllgehalt hat. Ein Wassermangel führte bei den von Kautz et al. (2014) untersuchten Tomatensorten zu einer Reduktion des Chlorophyllgehaltes. Da in der hier durchgeführten Arbeit ein Stickstoff-, Phosphor- und Wassermangel gleichzeitig auf die gestressten Pflanzen wirkten und der Chlorophyllgehalt in jungen Blättern gleich blieb, kann an dieser Stelle vermutet werden, dass die drei Faktoren sich in einem Zusammenspiel anders auf die jungen Blätter der Pflanzen ausgewirkt haben, als sie es in den genannten Studien als alleinige Stressoren taten (Mittler und Blumwald, 2010).

Bei Betrachtung der identifizierten Carotinoide fällt auf, dass Lutein und β -Carotin den Großteil der Carotinoide ausmachen. Dieses Ergebnis kann durch die Untersuchungen von Rodriguez-Amaya (2001) und Britton und Kachik (2009) bestätigt werden. Sie fanden heraus, dass sich innerhalb grünen Pflanzengewebes und damit in Chloroplasten eine nahezu konstante Carotinoidzusammensetzung befindet, wobei die Hauptkomponenten Lutein (40 bis 50 %) und β -Carotin (25 bis 30 %) darstellen. Inbaraj und Chen (2008) zeigten in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass Lutein das Hauptcarotinoid in Tomatenblättern darstellt. Im Gegensatz dazu zeigten die Ergebnisse von Gupta et al. (2015), dass die Gehalte von Lutein und β -Carotin etwa gleich groß sind. Ebenso kann im Gegensatz zu ihren Ergebnissen festgestellt werden, dass in den untersuchten Tomatenblättern lediglich Spuren von Neoxanthin und Violaxanthin enthalten sind. Weiter konnte kein α -Carotin nachgewiesen werden. Die Unterschiede in den Gehalten der einzelnen Komponenten zwischen den Arbeiten lassen sich wahrscheinlich auf die unterschiedlichen Tomatensorten und

Extraktionsmethoden zurückführen. In diesem Zusammenhang haben Silva-Beltrán et al. (2015) gezeigt, dass die Gehalte verschiedener Phytochemikalien abhängig von der Sorte und den Umwelteinflüssen sind. Die in dieser Arbeit verwendete Sorte (Tastery) ist ungleich der von Gupta et al. (2015) verwendeten Sorte (Arka Vikas) und kann damit unterschiedliche Gehalte von sekundären Pflanzenstoffen aufweisen. Dazu waren die Pflanzen einem Nährstoff- und Trockenstress ausgesetzt, welche wie bei den Chlorophyllen einen Einfluss auf die genannten Beobachtungen haben können.

Die Gesamtverteilung der Chlorophylle und Carotinoide in den vier Blattgruppen sowie signifikante Unterschiede zwischen diesen werden in Abbildung 12 dargestellt. Die Abbildung lässt aufgrund des ähnlichen Verteilungsmusters einen starken Zusammenhang zwischen diesen beiden Pflanzenstoffen in allen vier Blattgruppen erkennen. Dies ist vermutlich durch ihr Zusammenspiel innerhalb des Photosyntheseapparates begründet, wobei Chlorophylle und Carotinoide Lichtenergie absorbieren (Blackburn, 1998) oder Carotinoide die Chlorophylle vor übermäßigem Lichtangebot und ROS schützen (Liu, 2004; Campos-Vega und Oomah, 2013).

Abbildung 12: Verteilung der mittels UHPLC ermittelten Chlorophylle (a) und Carotinoide (b) in den vier Blattgruppen. Verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede.

Polyphenolprofil in Tomatenblättern

Das UHPLC-DAD Chromatogramm der Polyphenole ist in Abbildung 13 dargestellt. Peaks, die unmittelbar hintereinanderliegen und nicht identifiziert werden konnten, wurden als Summenparameter zusammengefasst und quantifiziert. Tabelle 7 zeigt eine Auflistung der identifizierten Peaks und den dazu genutzten Quellen.

Abbildung 13: UHPLC-DAD Chromatogramm von Polyphenolen im Tomatenblatt bei 320 nm; altes Blatt (oben), junges Blatt (unten).

Tabelle 7: Identifizierte phenolische Substanzen mittels UHPLC-DAD-ESI-MS und Literaturdaten.

Peaknummer	Substanz	Quelle
2	Kaffeoyl-galactarsäure	Larbat et al. (2014)
3	Kaffeoyl-galactarsäure	Larbat et al. (2014)
4	Kaffeoyl-galactarsäure	Larbat et al. (2014)
5	Kaffeoyl-galactarsäure	Larbat et al. (2014)
6	Kaffeoyl-galactarsäure	Larbat et al. (2014)
8	3-Chlorogensäure	Clifford et al. (2003)
9	Kaffeoyl-galactarsäure	Larbat et al. (2014)
14	5-Chlorogensäure	Clifford et al. (2003)
15	4-Chlorogensäure	Clifford et al. (2003)
16	Sinapoyl-hexosid	Ferreres et al. (2011)
28	Quercetin-3-O-pentosid-rutinosid	Ferreres et al. (2011)
30	Quercetin-3-O-rutinosid	Ferreres et al. (2011)
32	Kaempferol-3-O-rutinosid	Ferreres et al. (2011)
34	Quercetin-glucosid-rhamnosid-apiosid-sinapinsäure	Chanforan et al. (2012)
35	Quercetin-glucosid-rhamnosid-apiosid-ferulasäure	Chanforan et al. (2012)

Im Anschluss an die Peakidentifizierung sind wie bei den Carotinoiden und Chlorophyllen die Gehalte der Polyphenole mittels Peakflächen und Kalibriergeraden berechnet worden. Da es

sich bei den identifizierten Verbindungen um Phenolsäuren und Flavonoide handelte, wurden die Polyphenole in identifizierte Flavonoide und Phenolsäuren sowie nicht identifizierte Polyphenole unterteilt. Damit konnten nicht nur die mittels UHPLC ermittelten Polyphenole, sondern auch die Gehalte der identifizierten Flavonoide mit dem Flavonoidindex des Dualex verglichen werden. Die Menge der nicht identifizierten Polyphenole entsprach bei jungen Blättern etwa einem Viertel der Gesamtmenge, bei alten Blättern etwa einem Drittel. Die Verteilung der Polyphenole in den vier Blattgruppen sowie signifikante Unterschiede zwischen diesen werden in Abbildung 14 dargestellt.

Abbildung 14: Durchschnittliche Gehalte von Polyphenolen in den vier Blattgruppen in µg/mg ermittelt mittels UHPLC-DAD. Verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede zwischen den Blattgruppen für jede auf der X-Achse genannte Verbindung ($p < 0,05$).

Abbildung 14 zeigt, dass sich der Phenolgehalt zwischen den Kontroll- und Stressgruppen weder bei alten, noch bei jungen Blättern signifikant verändert. Diese Beobachtung steht wider Erwarten nicht in Übereinstimmung mit den Ergebnissen weiterer Studien, in denen verschiedene Autoren zeigten, dass abiotische Stressoren Auswirkungen auf die Akkumulation von Flavonoiden und Polyphenolen besitzen. Løvdal et al. (2010) bezogen sich dabei auf Veränderungen des Flavonoidgehaltes durch Lichteinfluss. Da sich die hier

untersuchten Pflanzen ausschließlich im Gewächshaus befanden und die PAR sich bei Kontroll- und Stresspflanzen nur geringfügig unterschieden (Vgl. Tabelle 8, Kapitel 4.2.1), ist ein Anstieg der Polyphenole und Flavonoide aufgrund von übermäßigem Lichteinfluss nicht zu erkennen. Cartelat et al. (2005), Sánchez-Rodríguez et al. (2011), Larbat et al. (2012a und 2012b) und Kautz et al. (2014) konnten darüber hinaus zeigen, dass ein Wasserstress oder ein Stickstoffmangel zum Anstieg von Flavonoiden und Polyphenolen führen können. Dies ist bei den Polyphenolen nicht erkennbar. Werden die Ergebnisse der identifizierten Flavonoide betrachtet, fällt auf, dass der Flavonoidgehalt in jungen Blättern gestresster und nicht gestresster Pflanzen sich nicht signifikant voneinander unterscheidet. Es besteht jedoch im Gegensatz zum Gesamtphenolgehalt eine erkennbare Tendenz, dass der Flavonoidgehalt in jungen Blättern gestresster Pflanzen höher ist (Vgl. Abbildung 14). Hierzu kann vermutet werden, dass sich der Mangel von Stickstoff und Wasser auf die Flavonoidproduktion ausgewirkt hat, diese Auswirkungen jedoch sehr gering sind. Da mehrere Stressoren auf die Pflanzen wirkten, ist wie bei den Chlorophyllen zu vermuten, dass die Stressoren sich anders ausgewirkt haben als sie es als alleinige Stressoren in den genannten Studien taten (Mittler und Blumwald, 2010). Weiter kann vermutet werden, dass sich unter den nicht identifizierten Polyphenolen weitere Flavonoide befinden, deren Gehalt in gestressten Blättern erhöht sein könnte. Aufgrund dessen, dass etwa ein Viertel bzw. ein Drittel (je nach Blattalter) der Polyphenole nicht identifiziert werden konnte, ist es schwierig, konkrete Aussagen zum genauen Flavonoid- oder Phenolsäuregehalt zu treffen. Die hohen Gehalte von Polyphenolen in jungen Blättern lassen vermuten, dass diese vor allem in jungen Geweben benötigt werden. Weiter zeigen diese Ergebnisse, dass Polyphenole im Zusammenhang mit dem Schutz vor übermäßiger UV-Strahlung stehen, da vor allem junge Blätter dieser ausgesetzt sind und hohe Polyphenolgehalte aufwiesen.

Hauptkomponentenanalyse der untersuchten Stoffe in Tomatenpflanzen

Die Gehalte der einzelnen Chlorophylle, Carotinoide und Polyphenole werden einer Hauptkomponentenanalyse unterzogen. Hierzu werden die drei Substanzgruppen (Chlorophylle, Carotinoide und Polyphenole) aufgrund der identifizierten und nicht identifizierten Stoffe in folgende Gruppen unterteilt: Gesamtgehalt an Chlorophyll, Chlorophyll a, Chlorophyll b, Pheophytin a und nicht identifizierte Chlorophylle, Gesamtgehalt an Carotinoiden, Lutein und β -Carotin, Gesamtgehalt an Polyphenolen, Flavonoide, Phenolsäuren und nicht identifizierte Polyphenole. Als aktive Beobachtungen werden die vier Blattgruppen (jK, jS, aK, aS) vorgegeben. Die Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse werden in Abbildung 15 dargestellt. Das dargestellte statistische Modell beschreibt insgesamt 86,64 % (F1: 50,56 %; F2: 36,08 %) der gesamten Varianz des untersuchten Inhaltsstoffprofils der Tomatenblätter.

Abbildung 15: Blattgruppen mit Konfidenzellipsen (95 %) (a) und Biplot der Hauptkomponentenanalyse der untersuchten Inhaltsstoffe innerhalb der Blattgruppen (b).

Da die in Abbildung 15 dargestellten Konfidenzellipsen der Gruppen jK und jS sich stark überschneiden, lassen sich die beiden Blattgruppen als junge Blätter zusammenfassen. Hierzu zeigt der Biplot der Hauptkomponentenanalyse, dass alle phenolischen Komponenten positiv mit dem Faktor F2 und negativ mit dem Faktor F1 korrelieren. In diesem Bereich liegen die sich überschneidenden Konfidenzellipsen der Gruppe junger Blätter, wodurch gezeigt wird, dass vor allem junge Blätter mit den Gehalten von Polyphenolen (Flavonoiden, Phenolsäuren, nicht identifizierten Polyphenolen) korrelieren. Gleiches gilt für alle anderen Chlorophylle als Chlorophyll a und b. Die Konfidenzellipse der Gruppe aK korreliert positiv mit F1 und etwa gleichermaßen positiv und negativ mit F2. Überträgt man diese Beobachtung auf den Biplot der Hauptkomponentenanalyse, korrelieren die Blätter der Gruppe aK besonders mit Chlorophyll a, b und β-Carotin. Die Blattgruppe der aS korreliert mit keinem der untersuchten Inhaltsstoffe. Dies zeigt, dass vor allem die alten Blätter gestresster Pflanzen geringere Gehalte der untersuchten Inhaltsstoffe aufweisen, als andere Blattgruppen.

Die Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse zeigen damit, dass eine Unterscheidung der Blattgruppen bezüglich ihrer relativen Mengen von Inhaltsstoffen möglich ist. Eine Ausnahme stellt die Überschneidung der Konfidenzellipsen der Blattgruppen jK und jS dar, welche zeigt, dass sich die Gruppen in Bezug auf den Polyphenolgehalt kaum voneinander unterscheiden.

4.2 Quantifizierung von Blattpigmenten mittels nicht-invasiver Methoden

4.2.1 Verschiedene Einflussfaktoren

Tabelle 8 zeigt die Mittelwerte der Blattdicken, Blattflächen und der PAR in Bezug auf die vier Blattgruppen sowie signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen.

Tabelle 8: Durchschnittliche Blattdicke, Blattfläche und PAR für die vier Blattgruppen.

Blattgruppe	MW Blattdicke* [mm]	MW Blattfläche* [cm ²]	MW PAR*
aS	1,36 ^a	42,14 ^a	76,00 ^b
aK	0,91 ^b	52,09 ^a	51,17 ^c
jS	0,74 ^c	17,37 ^b	218,00 ^a
jK	0,57 ^d	14,79 ^b	195,83 ^a

*verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede ($p < 0,05$)

MW = Mittelwert

Die statistische Analyse zeigt, dass sich die verschiedenen Gruppen in der Blattdicke signifikant voneinander unterscheiden. Die Blattdicke steigt mit zunehmendem Alter sowie mit zunehmendem Stress signifikant an. Die Zunahme der Blattdicke im Verlauf des Blattalters ist vermutlich auf den natürlichen Wachstumsprozess der Pflanzen zurückzuführen.

Werden die Blattflächen betrachtet, fällt vor allem auf, dass die Fläche alter Blätter bei gestressten Pflanzen tendenziell abnimmt. Ein Grund für diese Abnahme könnte der physiologische Zustand der Blätter zum Zeitpunkt der Untersuchung sein, da alte Blätter gestresster Pflanzen teilweise vertrocknete, abgestorbene Stellen aufwiesen oder sich im Randbereich kräuselten. Dies erschwerte die nach Easlou und Bloom (2014) verwendete Methode zur Bestimmung der Blattfläche erheblich, da die Blätter während des Fotografierens nicht mit ihrer vollständigen Fläche aufliegen konnten. Ein weiterer Grund für diese Tendenz könnten der Stickstoff und Phosphormangel sein, denen die Pflanzen ausgesetzt sind. Khavari-Nejad et al. (2009) zeigten in diesem Zusammenhang, dass sich ein Mangel der beiden Nährstoffe negativ auf das Wachstum der Pflanze auswirkt. Entgegen der Ergebnisse von Khavari-Nejad et al. (2009), zeigen die Blätter der Gruppe jS eine größere Blattfläche als Blätter der Gruppe jK, obwohl bei den Kontroll- und Stresspflanzen die jüngsten, voll entfalteten Blätter gemessen wurden. Aufgrund des reduzierten Wachstums von Pflanzen mit einem Nährstoffmangel, könnte vermutet werden, dass die Blätter der Gruppe jS mehr Zeit benötigen, um sich vollkommen zu entfalten. Damit wäre es denkbar, dass die jüngsten, voll entfalteten Blätter gestresster Pflanzen älter und sogar größer sein können als die von Kontrollpflanzen. Eine Prüfung dieser Hypothese ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich gewesen.

Eine Verbesserung der Methode nach Easlou und Bloom (2014) könnte eventuell durch das Verwenden einer (Plexi-)Glasplatte erreicht werden, welche zum einen die Blätter flächig auf den Karton drückt, zum anderen für das benötigte Foto durchsichtig ist. Allerdings können durch den Einsatz einer solchen Platte Lichtreflexionen auftreten, welche ein Problem bei der Auswertung der Fotos darstellen könnten. Insgesamt ließ sich die Methode, abgesehen von alten Blättern gestresster Pflanzen, sehr gut anwenden, um die Blattfläche zu berechnen.

Die Schwankungen der PAR zwischen alten Blättern lassen sich wahrscheinlich durch die Messpunkte erklären, da jüngere Blätter dem unteren Teil der Pflanze Schatten spenden, wodurch je nach Messstelle und Sonnenstand mehr oder weniger Strahlung zu alten Blättern bzw. dem manuell gehaltenen Messgerät durchdringt.

4.2.2 Fluoreszenz- und Transmissionsbasierte Bestimmung des Chlorophyll- und Flavonoidgehaltes mittels Dualex Scientific

Die für Chlorophylle ermittelten Daten des Dualex können laut Hersteller direkt in die Einheit $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ übertragen werden. Für den transepidermalen Flavonoidgehalt ergibt sich ein Index, welcher einheitslos ist. Die Verteilung der mittels Dualex gemessenen Chlorophyllgehalte und Flavonoidindices werden für die vier Blattgruppen in Abbildung 16 dargestellt.

Abbildung 16: Verteilung der mittels Dualex ermittelten Chlorophylle in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ (a) und transepidermalen Flavonoide als Flavonoidindex (b) in den vier Blattgruppen. Verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede ($p < 0,05$).

Betrachtet man den Chlorophyllgehalt zeigt der Vergleich von Kontroll- und Stresspflanzen, dass sich junge Blätter in Abhängigkeit von der Pflanzenbehandlung signifikant in ihrem Chlorophyllgehalt unterscheiden, alte Blätter nicht. Bei den Kontrollpflanzen ist der Chlorophyllgehalt von alten Blättern signifikant höher als von jungen Blättern, zwischen jungen und alten Blättern gestresster Pflanzen ist kein signifikanter Unterschied erkennbar. Allerdings lässt sich bei gestressten Pflanzen erkennen, dass der Chlorophyllgehalt von jungen zu alten Blättern tendenziell abnimmt. Aussagen über die Zusammensetzung der einzelnen Chlorophylle lassen sich im Gegensatz zur Analyse mittels UHPLC nicht treffen.

Der Flavonoidindex zeigt eine eindeutige Zunahme der transepidermalen Flavonoide von Kontrollpflanzen zu Stresspflanzen sowohl in jungen als auch in alten Blättern. Dieses Ergebnis bestätigt eine Akkumulation von Flavonoiden durch Stress. Weiter zeigen junge

Blätter im Gegensatz zu alten Blättern einen höheren Flavonoidindex bei gleicher Pflanzenbehandlung.

4.2.3 Vegetationsindices zur Bestimmung von Blattinhaltsstoffen auf Grundlage der Messungen des ASD Fieldspec

Abbildung 17 zeigt die Verteilung von Chlorophyll-, Carotinoid- und Flavonoidindices für die vier Blattgruppen und signifikante Unterschiede zwischen diesen. Die Indices für Chlorophyll a und b (PSSRa und b) sowie das Carotinoid zu Chlorophyll a-Verhältnis (SIPI) für die Blattgruppen und signifikante Unterschiede zwischen diesen werden in Anhang III dargestellt.

Der Vergleich der beiden Chlorophyllindices (ChINDI und NDVI) zeigt, dass zwischen den Ergebnissen von Indices, die die gleichen Stoffe untersuchen, Unterschiede liegen können. Gleiches ist bei den Carotinoidindices (CRI 1, CRI 2, PSSRc) zu erkennen. In dem Zusammenhang mit den untersuchten Stoffen wurden Indices verschiedener Arbeiten verwendet, um deren Vorhersagekraft für die untersuchte Tomatensorte zu vergleichen. Damit unterscheiden sich die Wellenlängen in den Formeln zur Berechnung der Indices, obwohl diese die gleichen Blattinhaltsstoffe nachweisen sollen. Dies liegt daran, dass sich das Absorptionsmaximum bestimmter Stoffe *in vivo* durch die Interaktion verschiedener Pigmente verschieben kann (Blackburn, 1998).

wird fortgesetzt

Abbildung 17: Verteilung verschiedener Blattinhaltsstoffe nach den mittels Fieldspec ermittelten Indices in den vier Blattgruppen. Chlorophylle nach ChINDI (a) und NDVI (b); Carotinoide nach CRI 1 (c), CRI 2 (d) und PSSRc (e); Flavonoide nach FLV-Index (f). Verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede ($p < 0,05$).

4.3 Vergleich invasiver und nicht-invasiver Methoden

4.3.1 Vergleich der Chlorophyllbestimmung mittels UHPLC und Dualex

Durch den Vergleich der bereits dargestellten Rohdaten des Chlorophyllgehalts nach UHPLC und Dualex kann festgestellt werden, dass die Messwerte der UHPLC einen signifikanten Unterschied zwischen den Chlorophyllgehalten der Blattgruppen aK und aS zeigen. Junge Blätter dagegen unterscheiden sich durch die Pflanzenbehandlung nicht signifikant in ihrem Chlorophyllgehalt (Vgl. Abbildung 12). Umgekehrtes ist für die Daten des Dualex festzustellen (Vgl. Abbildung 16). Gleichzeitig lassen sich Gemeinsamkeiten feststellen, wie die signifikante Zunahme des Chlorophyllgehalts von jungen zu alten Blättern in den Kontrollpflanzen (jK zu aK).

Es kann vermutet werden, dass die Unterschiede der Rohdaten beider Geräte auf die Messeinheiten zurückzuführen sind. Die Daten der UHPLC beziehen sich auf das

Blattgewicht in Milligramm Trockenmasse, die des Dualex auf eine Blattfläche von einem Quadratcentimeter eines intakten Blattes. Diese unterschiedlichen Einheiten erschweren den angestrebten Vergleich der ermittelten Messergebnisse. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen, werden die Dualexwerte mit Hilfe der ermittelten Blattflächen und Probengewichte in $\mu\text{g}/\text{mg}$ umgerechnet. Die Verteilung der Chlorophyllmesswerte beider Geräte in $\mu\text{g}/\text{mg}$ sowie signifikante Unterschiede zwischen allen Messwerten der beiden Geräte für die Blattgruppen werden in Abbildung 18 mit Hilfe von Boxplots dargestellt. Die genauen Messwerte des durchschnittlichen Chlorophyllgehaltes nach Dualex und UHPLC in $\mu\text{g}/\text{mg}$ sowie deren Quotient und signifikante Unterschiede innerhalb der vier Blattgruppen für die Geräte selbst sind in Anhang IV dargestellt.

Abbildung 18: Vergleich des Chlorophyllgehaltes von UHPLC und Dualex in $\mu\text{g}/\text{mg}$ innerhalb der Blattgruppen. Verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede zwischen allen Messungen der beiden Geräte ($p < 0,05$).

Im Gegensatz zum Vergleich der Originaldaten beider Geräte bildet sich durch die Umrechnung der Dualexdaten in $\mu\text{g}/\text{mg}$ ein ähnliches Verteilungsmuster für die Boxplots der vier Blattgruppen aus. Für die Gruppe aS zeigen sich zwischen Dualex und UHPLC keine signifikanten Unterschiede zwischen den Messwerten der beiden Geräte. Gleiches gilt für die Gruppe aK. Die Messwerte für junge Blätter (jK und jS) unterscheiden sich bezogen auf die beiden Geräte signifikant voneinander (Vgl. Abbildung 18). Eine Erklärung hierfür könnte der in Anhang IV dargestellte Quotient von Dualex- und UHPLC-Messwerten liefern, da der Chlorophyllgehalt junger Blätter durch das Dualex um etwa das 1,5-fache überschätzt wird, wohingegen die Gehalte alter Blätter je nach Blattgruppe nur leicht unterschätzt werden. Trotz des signifikanten Unterschiedes von Dualex und UHPLC bezogen auf die jungen Blätter zeigen beide Geräte, dass zwischen den Gruppen jK und jS kein signifikanter

Unterschied besteht. Dies liegt daran, dass das Dualex die Werte für beide Blattgruppen um etwa den gleichen Faktor überschätzt.

Neben dem Vergleich der Verteilung innerhalb der vier Blattgruppen und der mittels ANOVA geprüften signifikanten Unterschiede wird weiter geprüft, ob zwischen den Ergebnissen der Geräte ein Zusammenhang in Form einer Korrelation besteht. Tabelle 9 zeigt zusammenfassend den Vergleich der Chlorophyllmessungen von Dualex und UHPLC in ihren ursprünglichen Einheiten sowie den Vergleich der Messwerte beider Geräte in $\mu\text{g}/\text{mg}$ durch die Korrelationsprüfung nach Pearson. Unterschieden werden die Korrelationen zwischen den vier Blattgruppen, den Kontrollpflanzen (jK und aK), den gestressten Pflanzen (jS und aS) sowie alten (aK und aS) und jungen Blättern (jK und jS).

Tabelle 9: Vergleich des Chlorophyllgehalt von Dualex und UHPLC in den Originaleinheiten der Geräte ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$ vs. $\mu\text{g}/\text{cm}^2$) und den angepassten Einheiten ($\mu\text{g}/\text{mg}$ vs. $\mu\text{g}/\text{mg}$) innerhalb der vier Blattgruppen, nach Pflanzenbehandlung und nach Alter.

Chlorophylle (UHPLC) vs. ...	jK		jS		aK		aS	
	r	R ²	r	R ²	r	R ²	r	R ²
Chlorophylle:								
Dualex in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	0,686**	0,471	0,240	0,058	0,453*	0,205	0,869**	0,755
Dualex in $\mu\text{g}/\text{mg}$	0,387*	0,150	-0,433*	0,188	0,637**	0,406	0,965**	0,932
	Kontrollblätter		gestresste Blätter		alte Blätter		junge Blätter	
	R	R ²	r	R ²	r	R ²	r	R ²
Chlorophylle:								
Dualex in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	0,752**	0,566	0,738**	0,545	0,637**	0,405	0,350*	0,122
Dualex in $\mu\text{g}/\text{mg}$	0,125	0,016	0,716**	0,513	0,941**	0,886	0,169	0,029

**starker/*moderater Zusammenhang zwischen den Geräten (nach Cohen (1988))

Grau hinterlegte Felder zeigen $R^2 > 0,6$ und $r > 0,7$

Werden die vier Blattgruppen betrachtet, fällt vor allem auf, dass die Gruppe aS sowohl in den Rohdaten als auch in den umgerechneten Daten einen starken Zusammenhang zwischen den Messwerten der UHPLC und des Dualex aufzeigt. Betrachtet man hierzu die Ergebnisse aus Anhang IV, entspricht diese starke Korrelation allerdings nicht der Erwartung, da die Quotienten der Dualex- und UHPLC-Messwerte für die Blattgruppe aK zeigten, dass die Werte der beiden Geräte für diese Blattgruppe die größte Übereinstimmung (zu etwa 98 %) liefern. Weiter fällt auf, dass neben dem Anstieg der Korrelationskoeffizienten der alten Blätter die Korrelationskoeffizienten der jungen Blätter nach der Umrechnung der Dualexmesswerte in $\mu\text{g}/\text{mg}$ gesunken sind. Die Abnahme der beiden Werte nach der Umrechnung könnte möglicherweise durch die Überschätzung der Dualexmesswerte für junge Blätter erklärt werden. Die Ergebnisse von Kalaji et al. (2017) haben gezeigt, dass die Messungen des Dualex vor allem für Pflanzen die unter idealen, kontrollierten Bedingungen wachsen, eine bessere Korrelation aufwiesen als Pflanzen, die einem Nährstoffmangel

ausgesetzt waren. Dies kann anhand der Werte in Tabelle 9 nur für den Vergleich der Dualexdaten in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ mit den UHPLC-Werten für die Blattgruppen jK und jS sowie für den Vergleich der Kontroll- und Stressblätter zusammen bestätigt werden. Die Umrechnung der Daten in $\mu\text{g}/\text{mg}$ führte zu einer deutlichen Abnahme der Korrelation der Blattgruppe jK sowie den Kontrollblättern. Darüber hinaus korrelieren bei den Blattgruppen aK und aS die gestressten Blätter vor und nach der Umrechnung der Dualexwerte stärker mit den UHPLC-Messwerten.

Fraglich ist an dieser Stelle welche Einflüsse für die Abweichungen der Messdaten zwischen den Geräten verantwortlich sind. Cerovic et al. (2012) konnten in diesem Zusammenhang zeigen, dass verschiedene Blatteigenschaften wie die Blattdicke, die Trockenmasse pro Fläche, die Dicke der Blattadern oder der Wassergehalt der Blätter Einflussfaktoren auf die Messungen des Dualex darstellen. Da die Blattdicke im Rahmen dieser Arbeit bestimmt wurde, konnte sie als möglicher Einflussfaktor untersucht werden. Sie nimmt mit dem Blattalter und in Abhängigkeit der Pflanzenbehandlung zu (Vgl. Tabelle 8). Um ihren Einfluss auf die Chlorophyllmesswerte zu untersuchen, wird der Fehler zwischen den Dualex- und UHPLC-Werten in Form der Differenz ihrer Messwerte in $\mu\text{g}/\text{mg}$ berechnet (Vgl. Anhang V). Abbildung 19 zeigt den Zusammenhang des berechneten Fehlers und der Blattdicke für die vier Blattgruppen.

Abbildung 19: Korrelation des Fehlerwertes der Chlorophyllgehalte von Dualex und UHPLC und der Blattdicke in den vier Blattgruppen.

Die vier Blattgruppen zeigen einen negativen Korrelationskoeffizienten (jK: -0,303; jS: -0,345; aK: -0,340; aS: -0,338) und einen moderat negativen Zusammenhang zwischen dem Fehlerwert und der Blattdicke. Weiter muss berücksichtigt werden, dass bei jungen Blättern

der Fehler umso kleiner wird, je größer die Blattdicke ist. Bei alten Blättern steigt der Fehler mit steigender Blattdicke. Das liegt daran, dass der Fehlerwert bei alten Blättern bereits negativ ist, da die Dualexwerte die der UHPLC im Fall von alten Blättern im Durchschnitt leicht unterschätzen (Vgl. Anhang V). Aufgrund dessen, dass alle Blattgruppen einen moderat negativen Zusammenhang zwischen Fehlerwert und Blattdicke zeigen, kann der Fehler zwischen Dualex- und UHPLC-Messwerten nicht mit Hilfe der Blattdicke erklärt werden. Die Überschneidung der Blattdicken junger Blätter mit den Blattdicken der Gruppe aK (Bereich: 0,69 bis 0,97 mm) bestätigen dieses Ergebnis, da die Fehlerwerte in diesem Bereich stark variieren. Dennoch kann aufgrund der geringeren Abweichungen zwischen den Messwerten beider Geräte für alte Blätter angenommen werden, dass bei alten Blättern sowohl die Blattdicke als auch andere morphologische Faktoren dazu beitragen den Fehler zwischen UHPLC und Dualex zu reduzieren.

Da gezeigt werden konnte, dass sowohl das Blattalter als auch die Pflanzenbehandlung die Blattdicke beeinflussen, muss davon ausgegangen werden, dass diese beiden Faktoren einen Einfluss auf die festgestellten Messfehler des Dualex ausüben können. Besonders das Blattalter scheint hier eine Rolle zu spielen, da sich die Fehlerwerte zwischen alten und jungen Blättern signifikant voneinander unterscheiden und alte Blätter eine geringere Abweichung zwischen den Messwerten der beiden Geräte aufzeigen. Das Alter scheint somit einen bedeutenden Einfluss auf die Messungen des Dualex zu haben. Besonders in Bezug auf das Inhaltsstoffprofil der Chlorophylle konnte bereits in Kapitel 4.1 mittels Hauptkomponentenanalyse gezeigt werden, dass sich junge und alte Blätter voneinander unterscheiden. Innerhalb der Blattgruppen gleichen Alters (jK und jS bzw. aK und aS) zeigen sich jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen den Fehlerwerten der beiden Geräte, wodurch angenommen werden kann, dass die Pflanzenbehandlung einen geringen Einfluss auf die Messfehler hat (Vgl. Anhang V).

Die beschriebenen Ergebnisse, dass das Blattalter den größten Einfluss auf den Fehlerwert zwischen Dualex und UHPLC ausübt, konnten durch den Vergleich von verschiedenen Zwei-Faktor-Modellen mit einem Drei-Faktor-Modell bestätigt werden. Die Ergebnisse des Vergleichs sind in Tabelle 10 dargestellt. Es lässt sich vermuten, dass mit dem Blattalter einhergehende morphologische Veränderungen wie die Blattdicke, die Dicke der Blattadern, der Wassergehalt oder sogar die Dicke der Wachsschicht die Messungen des Dualex und damit den Fehlerwert beeinflussen können. Gleichzeitig erklärt dies, dass das Blattalter einen geringeren p-Wert und damit einen größeren Einfluss auf die Fehlerwerte hat als die Blattdicke, welche nur einen Teil der Blattveränderungen während des Alterns ausmacht.

Tabelle 10: Ergebnisse der Modellvergleiche und Einflussstärke der Faktoren.

Einflussfaktor	p-Wert	F-Wert	DF-Wert
Pflanzenbehandlung	0,4636	0,9100	4
Blattalter	0,0014	5,0049	4
Blattdicke	0,1192	1,9119	4

4.3.2 Vergleich der Polyphenol- und Flavonoidgehalte der UHPLC mit dem Flavonoidindex des Dualex

Wie bereits in Abbildung 14 dargestellt unterscheiden sich nach UHPLC-Messwerten gestresste und nicht gestresste Blätter gleichen Alters nicht signifikant in ihrem Gesamtphenolgehalt. Bei den identifizierten Flavonoiden ist jedoch beim Vergleich der jungen Blätter ein Anstieg des Flavonoidgehalts von jK zu jS als Tendenz erkennbar. Beim Vergleich der alten Blätter sinkt der Flavonoidgehalt von aK zu aS. Im Gegensatz dazu steigt der Flavonoidindex des Dualex bei den Blättern gestresster Pflanzen unabhängig von ihrem Alter signifikant an (Vgl. Abbildung 16 (b)).

Eine Umrechnung des einheitslosen Index für transepidermale Flavonoide in die Einheit der UHPLC konnte wie bei den Chlorophyllen nicht erfolgen. Da sich der Flavonoidindex wie die ermittelten Chlorophyllwerte jedoch auf die gleiche Messfläche beziehen, wurde der Flavonoidindex dennoch mit den gleichen Faktoren wie die Chlorophyllwerte umgerechnet, um so eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Messungen der Geräte zu ermöglichen. Abbildung 20 zeigt den Vergleich der Flavonoidverteilung nach UHPLC mit dem neu berechneten Flavonoidindex des Dualex.

Abbildung 20: Vergleich von Flavonoidgehalt nach UHPLC (a) mit dem neu berechneten Flavonoidindex des Dualex (b). Verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede ($p < 0,05$).

Der neu berechnete Flavonoidindex zeigt im Vergleich zu den mittels UHPLC ermittelten Flavonoidgehalten eine ähnliche Verteilung der Flavonoide in den Blattgruppen. Auch wenn beide Geräten für die jungen Blätter keine signifikanten Unterschiede aufzeigen, lassen beide Messreihen eine Tendenz zu einem höheren Flavonoidgehalt in gestressten Blättern erkennen. Bei Blättern der Gruppe aS scheinen die Flavonoidgehalte unter Wasser- und Nährstoffmangel im Vergleich zur Gruppe aK tendenziell geringer zu sein.

Neben dem Vergleich der signifikanten Unterschiede der Flavonoidverteilung in den Blattgruppen liefert Tabelle 11 eine Übersicht über den Vergleich von Polyphenolen und Flavonoiden nach UHPLC mit dem Flavonoidindex des Dualex durch einen Korrelationstest nach Pearson. Die Korrelationstests wurden für die vier Blattgruppen, junge Blätter, alte Blätter, gestresste Blätter und nicht gestresste Blätter vor und nach der Umrechnung des Flavonoidindex durchgeführt.

Tabelle 11: Vergleich des Polyphenol- bzw. Flavonoidgehaltes der UHPLC und dem Flavonoidindex nach Dualex (als Gerätemesswert bzw. als angepasster Index) mittels Korrelationstest nach Pearson. Dargestellt werden der Vergleich zwischen den vier Blattgruppen, Kontrollpflanzen und gestressten Pflanzen sowie alten und jungen Blättern.

UHPLC vs. ...	jK		jS		aK		aS	
	r	R ²	r	R ²	r	R ²	r	R ²
Polyphenole:								
Flavonoidindex	0,496*	0,246	0,432*	0,187	0,771**	0,595	0,356*	0,127
Flavonoidindex neu	0,658**	0,433	-0,345*	0,119	0,700**	0,491	0,720**	0,518
Flavonoide:								
Flavonoidindex	0,692**	0,478	0,210	0,044	0,617**	0,380	-0,019	3.68E-04
Flavonoidindex neu	0,712**	0,507	-0,415*	0,172	0,564**	0,318	0,039	0,002
	Kontrollpflanzen		gestresste Pflanzen		alte Blätter		junge Blätter	
	r	R ²	r	R ²	r	R ²	r	R ²
Polyphenole:								
Flavonoidindex	0,679**	0,461	0,812**	0,659	0,343*	0,118	0,171	0,029
Flavonoidindex neu	0,915**	0,837	0,911**	0,830	0,685**	0,470	0,290	0,086
Flavonoide:								
Flavonoidindex	0,740**	0,548	0,723**	0,523	-0,099	0,010	0,552**	0,305
Flavonoidindex neu	0,825**	0,681	0,817**	0,668	0,454*	0,206	0,308*	0,095

**starker/*moderater Zusammenhang zwischen den Geräten (nach Cohen (1988))

Grau hinterlegte Felder zeigen R² > 0,6 und r > 0,7

Im Gegensatz zu den Chlorophyllen zeigen sich besonders in den Gruppen jK und aK starke Zusammenhänge zwischen den UHPLC- und Dualex-Messwerten. Sie korrelieren in fast allen Fällen stärker als die Messwerte der Gruppen jS und aS. Diese Beobachtung spiegelt

sich auch bei den Korrelationen von Kontrollpflanzen und gestressten Pflanzen wieder. Damit können die Ergebnisse von Kalaji et al. (2017), dass das Dualex unter Nährstoffmangel eine schlechtere Korrelation aufweist, für den Flavonoidindex bestätigt werden. Die Ergebnisse der Gruppe jK zeigen weiter, dass der Zusammenhang von Flavonoiden und Flavonoidindex verglichen mit dem Zusammenhang zwischen Polyphenolen und Flavonoidindex innerhalb der Gruppe jK größer ist, was durch Agati et al. (2008) bestätigt werden kann. Im Gegensatz dazu zeigen die berechneten Werte der Kontrollpflanzen, dass die Polyphenole in einem stärkeren Zusammenhang mit den Dualexmesswerten als die berechneten Flavonoidindices stehen. Weiter zeigen Blätter der Gruppen aK und aS eine geringere Korrelation von Flavonoiden zu Flavonoidindex als die Polyphenole zum Flavonoidindex (Vgl. Tabelle 11). Damit kann gezeigt werden, dass zwischen den Messungen von jungen und alten Blättern ein Unterschied besteht. Die Ergebnisse von Agati et al. (2008), dass der mittels UHPLC gemessene Flavonoidgehalt stärker als der Polyphenolgehalt mit dem Flavonoidindex des Dualex korreliert, können über die Gesamtheit der Probenblätter damit nicht bestätigt werden. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass sie die Ergebnisse von Agati et al. (2008) auf Messungen von Weinblättern bezogen und nicht auf Tomatenblätter.

4.3.3 Nutzbarkeit des Dualex zur Abschätzung von Chlorophyllen und Flavonoiden in Tomatenblättern

Da die Messungen der UHPLC und des Dualex auf verschiedenen Analyseprinzipien basieren und dadurch Ergebnisse erzielt wurden, die unterschiedliche Einheiten besitzen, wurde ein Vergleich der beiden Methoden erschwert. Um ihre Ergebnisse aneinander anzupassen wurden die Dualexdaten mit Hilfe der ermittelten Blattflächen und Probengewichte in die Einheit $\mu\text{g}/\text{mg}$ umgerechnet. Dennoch müssen die beiden Methoden weiter voneinander abgegrenzt werden. Bei der UHPLC wurden während der Probenvorbereitung gefriergetrocknete Tomatenblätter verwendet, wodurch der Gehalt der untersuchten sekundären Pflanzenstoffe in $\mu\text{g}/\text{mg}$ Trockenmasse berechnet wurde. Die Messwerte des Dualex bezogen sich im Gegensatz dazu auf lebende Blätter, welche Wasser enthielten. Wie durch Cerovic et al. (2012) gezeigt wurde, stellt der Wassergehalt der Blätter einen von mehreren Einflussfaktoren auf die Dualexmessungen dar. Dieser Einfluss konnte mit den in der vorliegenden Arbeit erhobenen Daten nicht untersucht werden. Auch bei der Umrechnung der Dualexmesswerte in $\mu\text{g}/\text{mg}$ konnte der Wassergehalt der Blätter nicht berücksichtigt werden, da lediglich die Gewichte der gefriergetrockneten Blätter erfasst wurden. Wie stark sich dieser Einfluss auf die Messungen ausübt, konnte mit Hilfe der in der vorliegenden Arbeit ermittelten Daten nicht berücksichtigt werden. In zukünftigen Untersuchungen, die auf einen Vergleich der beiden Geräte abzielen, sollte daher darauf

geachtet werden, dass man die Einheiten mit Hilfe der erhobenen Daten ohne Probleme ineinander umwandeln kann. Weiter bleibt somit unklar, inwieweit sich die Umrechnungsfaktoren der Blattfläche und des Probengewichtes positiv oder negativ auf die Ergebnisse und Korrelationen ausgewirkt haben.

Fraglich ist an dieser Stelle, welche morphologischen Eigenschaften genau die Messungen des Dualex am stärksten beeinflusst haben. Im Zusammenhang mit dem Chlorophyllvergleich erscheint die Gesamtheit der morphologischen Veränderungen der Blätter, welche mit dem Alter einhergehen, einen Einfluss auf die Messungen des Dualex auszuüben. Es lässt sich vermuten, dass besonders der Wassergehalt der Blätter hier einen Unterschied auf die Messwerte ausüben könnte. Die Auswirkungen der Pflanzenbehandlung (Kontrollpflanzen vs. gestresste Pflanzen) waren im Gegensatz zu den anderen untersuchten Faktoren gering. Zwischen den Chlorophyllmesswerten der beiden Geräte konnte insgesamt ein ähnliches Verteilungsmuster in den Blattgruppen aufgezeigt werden. Trotz der Überschätzung des Chlorophyllgehaltes junger Blätter durch das Dualex liefern beide Geräte unabhängig voneinander statistisch gleiche Ergebnisse für die Gruppen jK und jS (Vgl. Abbildung 18). Dadurch lassen sich die jungen Blätter allerdings nicht anhand ihres Chlorophyllgehaltes unterscheiden und über die Auswirkungen der Pflanzenbehandlung können keine Aussagen getroffen werden. Im Gegensatz zu den Dualexwerten in $\mu\text{g}/\text{mg}$ konnte durch die UHPLC das Chlorophyllprofil betrachtet werden, welches zwischen den Blättern der Gruppen jK und jS Unterschiede aufwies. Dieser Unterschied konnte allerdings ebenfalls durch die Originalwerte des Dualex in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ dargestellt werden (Vgl. Abbildung 16 (a)). Als Grund hierfür wäre denkbar, dass sich das Dualex auf eine Fläche bezieht und die UHPLC auf eine Masse. Wahrscheinlich liegt auf einer Blattfläche von einem Quadratzentimeter eine andere Verteilung der Chlorophylle vor als bei einem Milligramm der homogenisierten Blattprobe. Die Messwerte der Gruppe aK unterscheiden sich sogar im direkten Vergleich beider Geräte nicht signifikant voneinander und liefern damit gleiche Ergebnisse. Gleiches gilt für die Gruppe aS. Die Auswirkungen von Stress lassen sich bei alten Blättern damit sowohl bei der UHPLC als auch beim Dualex erkennen (Vgl. Abbildung 18). Die Ausgangsdaten des Dualex in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ zeigen allerdings keinen signifikanten Unterschied für die Blattgruppen aK und aS und lassen damit keine Schlussfolgerung auf die Auswirkungen von Stress zu, welche mittels UHPLC eindeutig zu erkennen sind.

Besonders in Bezug auf die Flavonoidmessung ist es wichtig, die Messmethoden des Dualex und der UHPLC voneinander abzugrenzen. Das ursprüngliche Ziel des Dualex ist die Bestimmung von transepidermalen Flavonoiden auf Grundlage ihres UV-Schutzeffektes mit Hilfe der Chlorophyllfluoreszenz (Goulas et al., 2004; Cerovic et al., 2012). Im Gegensatz dazu ermöglicht die UHPLC eine Messung des Gesamtpolyphenolgehalt eines

gefriergetrockneten, homogenisierten Blattes. Damit unterscheiden sich die Ergebnisse der beiden Methoden nicht nur in Bezug auf den Wassergehalt der Proben und ihre Einheiten, sondern bereits durch den Teil des Blattes, auf den sie sich beziehen, wodurch ihr Vergleich besonders in Bezug auf die Flavonoid- und Polyphenolgehalte erheblich erschwert wird. Hierzu haben Cerovic et al. (2012) erläutert, dass das Dualex durch einen Vergleich mit laboranalytischen Methoden wie der UHPLC kaum zu kalibrieren sei. Das Hauptproblem stellt hierbei eine Isolation der einzelligen Epidermisschicht dar, welche anschließend extrahiert und quantifiziert werden müsste. Anhand der Fluoreszenzmessung des Dualex lassen sich letztendlich lediglich Schätzungen des epidermalen Flavonoidgehaltes messen, wohingegen die UHPLC als laboranalytische Methode sehr genaue Ergebnisse über den Polyphenolgehalt des gesamten Blattes liefert. Damit können die Polyphenole und Flavonoide, die mittels UHPLC-DAD identifiziert und quantifiziert werden, auch aus anderen Blattschichten als der Epidermis stammen.

Bezogen auf die Ergebnisse zum Polyphenol- und Flavonoidgehalt der Blätter verbesserten sich die Korrelationskoeffizienten der Gruppe jK und aS durch die Umrechnung des Flavonoidindex, die der Gruppe aK sanken geringfügig. Besonders auffällig erscheint, dass die Blätter der Gruppe jS nach der Umrechnung einen negativen Zusammenhang zwischen den UHPLC- und Dualexmesswerten aufzeigten. Da die Zusammenhänge von Flavonoidindex und UHPLC-Daten positiv sein müssten, ist an dieser Stelle zu vermuten, dass sich hier die Blattdicke, der Wassergehalt der Blätter, die Umrechnungsfaktoren sowie die Einflüsse des Nährstoff- und Wassermangels der Pflanzen auf die Werte ausgewirkt haben könnten. Zusätzlich ist ein Vergleich des Flavonoidindex, welcher sich auf die Flavonoide, eine Untergruppe der Polyphenole bezieht, mit der Gesamtheit der Polyphenole schwierig, da sich innerhalb der Polyphenolzusammensetzung die verschiedenen Verbindungen aufgrund von Blattalter und vorliegenden Stressbedingungen in ihrer Konzentration verändern können. Eine Vorhersage zu treffen, inwieweit die Schwankungen des Polyphenolgehaltes proportional zum Flavonoidgehalt bzw. dem Flavonoidindex sind, ist nicht möglich. Aus diesem Grund wurden die identifizierten Flavonoide ebenfalls mit dem Flavonoidindex verglichen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass sich unter den nicht identifizierten Polyphenolen, welche etwa ein Viertel bei jungen Blättern und ein Drittel bei alten Blättern des Gesamtgehaltes ausmachen, weitere Flavonoide befinden können und damit der Vergleich zwischen Flavonoidindex und identifizierten Flavonoiden ebenfalls nicht optimal ist. Eine Optimierung der angewandten Methode könnte hier zu einer besseren Auftrennung und Identifizierung der Stoffe beitragen sowie die Vergleichbarkeit der Geräte verbessern.

Generell konnten mit Hilfe des Korrelationstests nach Pearson und der Bewertung der Effektstärke nach Cohen (1988) starke Zusammenhänge zwischen UHPLC und Dualex

beobachtet werden. Allerdings sind die Bestimmtheitsmaße der Geraden, welche die linearen Zusammenhänge darstellen, meist in einem Bereich von $< 0,6$ anzusiedeln. Fraglich ist daher, ob hier und auch bei weiteren Korrelationstests, die nach Cohen (1988) festgelegten Grenzen für die Effektstärke bei analytischen Untersuchungen angehoben werden sollten. An dieser Stelle erscheint eine Anhebung der Grenzen sinnvoll.

Die originalen Messwerte des Dualex zeigten sowohl bei den Chlorophyllen als auch bei den identifizierten Flavonoiden sehr unterschiedliche Ergebnisse zu denen der UHPLC. Allerdings zeigten sich nach der Umrechnung der Messdaten des Dualex für beide Stoffgruppen sehr ähnliche Verteilungen in den vier Blattgruppen zu denen der UHPLC-Messungen. Daher lässt sich vermuten, dass die Verteilung der untersuchten Stoffe auf einer Blattfläche von einem Quadratcentimeter höchstwahrscheinlich anders ist als in den homogenisierten Proben, welche sich auf die Blattmasse von einem Milligramm beziehen, und damit unterschiedliche Ergebnisse aufzeigen können. Insgesamt konnte damit trotz der genannten Schwierigkeiten durch die Umrechnung der Dualexmesswerte gezeigt werden, dass die nicht-invasiven Messungen des Dualex und die Messdaten der UHPLC zwar nicht immer perfekte Korrelationen aufweisen, dennoch das Dualex in der Lage ist die Gehalte von Chlorophyllen und Flavonoiden sowohl bei alten als auch bei jungen Blättern einzuschätzen. Darüber hinaus konnten die originalen Messwerte des Dualex besonders bei jungen Blättern gestresste von nicht gestressten Pflanzen unterscheiden.

Die Korrelation der Messdaten zwischen UHPLC und Dualex konnte bei den Chlorophyllen und den Flavonoiden durch eine Kombination von Blattgruppen positiv sowie negativ beeinflusst werden. Beispielsweise zeigten besonders die Gruppen jS und aS keine bis moderate Korrelation zwischen Flavonoiden und Flavonoidindex. Werden sie jedoch als gestresste Pflanzen zusammen betrachtet, zeigen sie einen starken Zusammenhang zwischen UHPLC und Dualex (Vgl. Tabelle 11). Daher sollte es innerhalb der Literatur umso wichtiger sein, nicht nur die Anzahl, sondern auch das Alter der untersuchten Blätter anzugeben. Weitere Untersuchungen zum Einfluss des Blattalters und den damit einhergehenden morphologischen Blatteigenschaften, die sich auf die Dualexmessungen auswirken können, sollten in diesem Zusammenhang durchgeführt werden. Darüber hinaus muss beachtet werden, dass bei der hier durchgeführten Arbeit die Pflanzen drei Stressoren ausgesetzt waren (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel). In diesem Zusammenhang zeigten Mittler und Blumwald (2010), dass sich eine Kombination von Stressoren anders auswirken kann als die Stressoren es tun würden, wenn sie alleine wirken. Somit erscheint es sinnvoll, den Vergleich der Flavonoidmessungen von UHPLC und Dualex beispielsweise für Pflanzen unter Lichtstress durchzuführen, da aufgrund von ausreichenden Literaturdaten die erwarteten Auswirkungen von Stress bekannt sind und womöglich ein guter Vergleich zwischen den Abweichungen der Geräte für gestresste und ungestresste Blätter erzielt

werden könnte. Entsprechende Anpassungen sollten für einen Vergleich der Chlorophyllmesswerte der beiden Geräte durch beispielsweise einen Stickstoffmangel als Stressor durchgeführt werden.

4.3.4 Vergleich von UHPLC und den Vegetationsindices des ASD Fieldspec

Da es sich bei den Daten des Fieldspec um einheitslose Indices handelt und die Daten der UHPLC in $\mu\text{g}/\text{mg}$ angegeben werden, ist lediglich ein Vergleich in Form einer Korrelationsprüfung und der signifikanten Unterschiede der Messwerte zwischen den Blattgruppen möglich.

Eine Übersicht über die Korrelationskoeffizienten nach Pearson und die entsprechenden Bestimmtheitsmaße der linearen Funktionen zwischen den UHPLC-Daten und Indices des Fieldspec in den vier Blattgruppen liefert Tabelle 12. Die Korrelationskoeffizienten und Bestimmtheitsmaße der Kontrollpflanzen, gestressten Pflanzen sowie den jungen und alten Blättern werden in Anhang VI dargestellt.

Tabelle 12: Übersicht über Korrelationskoeffizienten und Bestimmtheitsmaß der linearen Korrelation zwischen UHPLC-Daten und entsprechenden Indices in den untersuchten Blattgruppen.

UHPLC vs. ...	jK		jS		aK		aS	
	r	R ²	r	R ²	r	R ²	r	R ²
Chlorophylle:								
ChINDI	0,592**	0,351	0,679**	0,461	0,753**	0,566	0,861**	0,741
NDVI	0,219	0,048	0,075	0,006	0,719**	0,517	0,105	0,011
PSSR	-0,008	5,72E-05	-0,039	0,001	0,762**	0,580	0,268	0,072
PSSRb	0,492*	0,242	-0,134	0,018	0,817**	0,668	0,690**	0,476
Carotinoide:								
CRI 1	-0,044	0,002	-0,577**	0,333	0,091	0,008	-0,734**	0,539
CRI 2	-0,023	0,001	-0,337*	0,114	0,111	0,012	-0,602**	0,362
PSSRc	0,398*	0,158	0,182	0,033	0,360*	0,600	-0,184	0,034
Carotinoide / Chlorophyll a:								
SIPI	-0,210	0,044	-0,206	0,043	0,308*	0,095	-0,116	0,014
Polyphenole:								
FLV	-0,006	3,03E-05	-0,141	0,020	0,693**	0,480	-0,721**	0,520
Flavonoide:								
FLV	-0,210	0,044	-0,459*	0,211	0,553**	0,306	-0,197	0,039

**starker/*moderater Zusammenhang zwischen den Geräten (nach Cohen (1988))

Grau hinterlegte Felder zeigen $R^2 > 0,6$ und $r > 0,7$

Werden die Korrelationskoeffizienten zwischen dem Chlorophyllgehalt nach UHPLC und den Chlorophyllindices betrachtet, fällt auf, dass der ChINDI in allen Blattgruppen mit dem Gesamtchlorophyllgehalt nach UHPLC in einem starken Zusammenhang steht. Beim NDVI ist dies nur für die Blattgruppe aK der Fall. Damit scheint der ChINDI sich wesentlich besser zur Einschätzung des Gesamtchlorophyllgehaltes als der NDVI zu eignen. Ein Vergleich des Chlorophyll a-Gehaltes und dem entsprechenden Index (PSSRa) zeigt, dass zwischen UHPLC und Fieldspec für junge Blätter kein Zusammenhang zwischen den Geräten besteht. Für die Blattgruppe aK besteht ein starker Zusammenhang, für aS ein schwacher Zusammenhang. Zwischen den Chlorophyll b-Gehalten der UHPLC und dem PSSRb-Index des Fieldspec bestehen für die Blattgruppen aK und aS starke Zusammenhänge. Die Blattgruppen jK und jS zeigen einen schwachen bis moderaten Zusammenhang. Insgesamt kann somit davon ausgegangen werden, dass der PSSRb vor allem bei alten Blättern zur Einschätzung des Chlorophyllgehaltes herangezogen werden könnte. Der PSSRa zeigt sich insgesamt als weniger geeignet, da er nur für die Blattgruppe aK einen starken Zusammenhang zwischen den Geräten aufweist.

Bei Betrachtung der Indices CRI 1 und 2 fällt besonders auf, dass die Korrelationskoeffizienten der Blattgruppen jK, jS und aS negativ sind. Das bedeutet, dass zwischen den beiden Indices und den UHPLC-Messwerten für Chlorophylle ein negativer Zusammenhang besteht. Darüber hinaus zeigen vor allem die gestressten Blätter (jS und aS) einen starken negativen Zusammenhang zwischen den Indices und den UHPLC-Daten. Für die Kontrollpflanzen (jK und aK) besteht kein Zusammenhang. Der PSSRc zeigt im Gegensatz zu CRI 1 und 2 für die Blattgruppen jK und jS positive Korrelationskoeffizienten. Für gestresste Blätter (jS und aS) zeigen die Korrelationskoeffizienten des PSSRc einen schwachen Zusammenhang mit den Daten der UHPLC, die Blätter der Kontrollpflanzen (jK und aK) zeigen einen moderaten Zusammenhang.

Der SIPI-Index des Fieldspec zeigt nach Cohen (1988) einen schwach negativen Zusammenhang zwischen den Fieldspec- und UHPLC-Ergebnisse der Blattgruppen jK, jS und aS sowie einen moderat positiven Zusammenhang für die Gruppe aK. Betrachtet man hierzu das Bestimmtheitsmaß der Geraden, fällt auf, dass alle einen Wert $< 0,0xx$ aufweisen. Daher kann angenommen werden, dass die Daten der UHPLC und des SIPI-Index nicht miteinander korrelieren.

Der Vergleich des Flavonoidindex mit den UHPLC-Messwerten zeigt sowohl für die Polyphenole, als auch für die identifizierten Flavonoide negative Korrelationskoeffizienten für die Blattgruppen jK, jS und aS. Lediglich die Blattgruppe aK zeigt einen positiven Korrelationskoeffizienten, der auf einen starken Zusammenhang zwischen den UHPLC- und Fieldspec-Daten hindeutet. Widersprüchlich erscheint, dass die Gruppe aS einen starken,

negativen Zusammenhang für Polyphenole aufweist, allerdings einen schwachen, negativen Zusammenhang für Flavonoide.

Eine Übersicht über die signifikanten Unterschiede zwischen den Indices und den Messungen der UHPLC innerhalb der vier Blattgruppen liefert Anhang VII. Auch hier zeigt sich, dass bei allen Chlorophyllindices besonders die alten Blätter in Korrelation mit den Messwerten der UHPLC stehen sollten. Die Indices zeigen von der Blattgruppe aK zur Gruppe aS gleiche signifikante Unterschiede (bezogen auf eine Zu- oder Abnahme der Stoffe) wie die UHPLC. Zwischen den Gruppen jK und jS zeigt sich lediglich für den PSSRa und Chlorophyll a ein gleicher signifikanter Unterschied zwischen den Geräten in Bezug auf die Zu- bzw. Abnahme der untersuchten Stoffe. Alle anderen Indices zeigen auch im Vergleich der signifikanten Unterschiede andere Ergebnisse als die Messwerte UHPLC.

4.3.5 Nutzbarkeit der Vegetationsindices zur Abschätzung sekundärer Pflanzenstoffe in Tomatenblättern

Der Vergleich zwischen Fieldspec- und UHPLC-Messwerten zeigte insgesamt, dass besonders die Blattgruppe aK starke Zusammenhänge für alle untersuchten Chlorophyllindices aufweist. Die beiden Geräte zeigten für den ChINDI einen starken Zusammenhang zwischen den Messwerten jeder Blattgruppe. Beim PSSRb zeigten die alten Blätter (aK und aS) einen starken Zusammenhang zwischen den Geräten auf. Der NDVI und PSSRa wiesen nur für die Gruppe aK starke Zusammenhänge auf. Als Erklärungen für diese Beobachtungen lassen sich an dieser Stelle nur Vermutungen aufstellen. Beispielsweise basiert die Berechnung der Indices auf Reflexionsmessungen bei verschiedenen Wellenlängen, die je nach Index variieren. Hier ist zu beachten, dass verschiedene Formeln zur Schätzung der Indices verwendet wurden und die darin verwendeten Wellenlängen innerhalb der Literatur ebenfalls variieren (Blackburn, 1998). Besonders die Wellenlängen, welche möglichst spezifisch für den untersuchten Stoff sein sollen, können eine Fehlerquelle darstellen, da das Absorptions- oder Reflexionsspektrum eines Stoffes sich aufgrund von Interaktionen mit anderen Pflanzenstoffen verschieben kann (Blackburn, 1998). Weiter lässt sich vermuten, dass auch andere Stoffe, als der gewünschte Stoff, bei den verwendeten Wellenlängen Licht absorbieren oder reflektieren könnten und damit die Messungen beeinflussen. Zum anderen können verschiedene Blattfaktoren die Messungen beeinflusst haben. Da das Fieldspec ebenso wie das Dualex eine nicht-invasive, optische Methode darstellt, die zur Schätzung der Blatinhaltsstoffe dient, kann an dieser Stelle auf die bereits in den Kapiteln 4.3.1 bis 4.3.3 beschriebenen Einflussfaktoren und Erklärungen verwiesen werden. Aufgrund dessen, dass die Indices des Fieldspec einheitslos sind, konnte im Gegensatz zu den Chlorophylldaten des Dualex keine Umrechnung der Indices in die Einheit

der UHPLC ($\mu\text{g}/\text{mg}$) erfolgen. Dadurch konnte kein Fehlerwert zwischen den Messwerten von Fieldspec und UHPLC berechnet werden und der Einfluss der Blattdicke und weiterer Faktoren nicht genauer untersucht werden.

Widersprüchliche Ergebnisse ergaben sich bei den Carotinoidindices CRI 1 und CRI 2, welche im Gegensatz zur Literatur (Gitelson et al., 2002) negative Zusammenhänge mit den Messwerten der UHPLC zeigten. Gleiches gilt für die Ergebnisse des SIPI, welcher nach Penuelas et al. (1995) einen positiven Zusammenhang aufweisen sollte. Auch der stark positive Zusammenhang der Polyphenolmesswerte der UHPLC mit dem FLV-Index des Fieldspec für die Blattgruppe aK steht im Widerspruch zum stark negativen Zusammenhang dieser bei der Gruppe aS und den negativen Zusammenhängen der jungen Blätter. Da laut Literatur mit steigendem Index ein steigender Gehalt verbunden wird, zeigt ein negativer Zusammenhang, dass die Indices vermutlich nur unter bestimmten Bedingungen oder bei bestimmten Blattgruppen für eine Schätzung der untersuchten sekundären Pflanzenstoffe geeignet sind. Darüber hinaus ist wie bereits in den Kapiteln 4.3.2 und 4.3.3 erläutert der Vergleich eines Flavonoidindex zu den mittels UHPLC gemessenen Polyphenol- und Flavonoidgehalten schwierig. Auch an dieser Stelle könnte eine Optimierung der angewandten invasiven Methode zu einer besseren Identifizierung von Flavonoiden und damit besserer Vergleichbarkeit führen.

Allgemein sollten die im Zusammenhang mit den Korrelationstests verwendeten Grenzen aufgrund der in Kapitel 4.3.3 bereits genannten Gründe angehoben werden. Dies würde dazu führen, dass sich weniger starke Zusammenhänge zwischen den Messwerten von UHPLC und Fieldspec aufzeigen ließen. Ein Zusammenfassen verschiedener Blattgruppen konnte wie beim Vergleich von UHPLC und Dualex die Korrelationskoeffizienten positiv sowie negativ beeinflussen (Vgl. Anhang VI). Darüber hinaus konnten die signifikanten Unterschiede zwischen den Blattgruppen zeigen, dass die Chlorophyllindices und der PSSRc zwischen den Gruppen aK und aS sinken. Diese Ergebnisse deckten sich mit den signifikanten Unterschieden der beiden Blattgruppen, welche mittels UHPLC ermittelt wurden. Für die Gruppen jK und jS zeigten die UHPLC und Indices des Fieldspec nur für Chlorophyll a und PSSRa ein gleiches Ergebnis. Alle weiteren Ergebnisse der Indices und UHPLC-Messwerte zeigten unterschiedliche Entwicklungen von den Kontrollblättern zu gestressten Blättern gleichen Alters (Vgl. Anhang VII). Damit konnte gezeigt werden, dass manche Indices zur Einschätzung bestimmter Pflanzenstoffe ungeeignet sind und in dieser Arbeit lediglich zwischen alten Blättern für Chlorophylle nach UHPLC und Chlorophyllindices nach Fieldspec gute Ergebnisse erzielt werden konnten. An dieser Stelle sollte jedoch bedacht werden, dass sich das Fieldspec und die UHPLC in ihrer Bezugsgröße unterscheiden. Die Messergebnisse der UHPLC bezogen sich auf eine Gewichtsangabe ($\mu\text{g}/\text{mg}$ Trockenmasse), wohingegen sich das Fieldspec wie das Dualex auf eine Blattfläche

bezog. Durch den Vergleich von UHPLC und Dualex konnte bereits festgestellt werden, dass die Daten in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ und $\mu\text{g}/\text{mg}$ eine andere Verteilung der sekundären Pflanzenstoffe aufzeigen können. Fraglich ist somit, ob zwischen UHPLC und Fieldspec eine bessere Korrelation festgestellt werden könnte, wenn die Ergebnisse von einem der Geräte an das andere angepasst werden. In diesem Zusammenhang sollten weitere Untersuchungen durchgeführt werden.

4.3.6 Vergleich von Dualex und den Vegetationsindices des ASD Fieldspec

Da das Dualex nur Ergebnisse für Chlorophylle in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ liefert und einen einheitslosen Flavonoidindex berechnet, werden diese Daten mit den entsprechenden einheitslosen Indices des Fieldspec mittels Korrelationstest nach Pearson verglichen. Tabelle 13 liefert eine Übersicht über den Vergleich der Messwerte des Dualex und den entsprechenden Indices des Fieldspec. Die Darstellung zeigt die Korrelationskoeffizienten und Bestimmtheitsmaße für die vier Blattgruppen, Kontrollpflanzen, gestresste Pflanzen sowie junge und alte Blätter. Einen Vergleich der Geräte bezüglich der festgestellten, signifikanten Unterschiede zwischen den vier Blattgruppen liefert Anhang VIII.

Tabelle 13: Korrelationskoeffizienten und Bestimmtheitsmaß nach Pearson zwischen den Daten des Dualex und den entsprechenden Fieldspec Indices.

Dualex vs. ...	jK		jS		aK		aS	
	r	R ²	r	R ²	r	R ²	r	R ²
Chlorophylle:								
ChINDI	0,930**	0,866	0,423*	0,179	0,812**	0,660	0,864**	0,747
NDVI	-0,162	0,026	-0,429	0,184	0,099	0,010	-0,016	2,47E-04
Flavonoidindex:								
FLV	-0,287	0,082	0,059	0,003	0,434*	0,189	-0,411*	0,169
Dualex vs. ...	Kontrollblätter		gestresste Blätter		alte Blätter		junge Blätter	
	r	R ²	r	R ²	r	R ²	r	R ²
Chlorophylle:								
ChINDI	0,830**	0,688	0,782**	0,611	0,850**	0,722	0,855**	0,731
NDVI	-0,569**	0,323	0,264	0,070	0,278	0,078	-0,709**	0,502
Flavonoidindex:								
FLV	0,309*	0,096	-0,537**	0,288	0,338*	0,114	-0,592**	0,350

**starker/*moderater Zusammenhang zwischen den Geräten (nach Cohen (1988))

Grau hinterlegte Felder zeigen R² > 0,6 und r > 0,7

Der Vergleich der Korrelationskoeffizienten nach Cohen (1988) zeigt, dass die Chlorophyllmesswerte des Dualex und der ChINDI des Fieldspec fast immer einen starken Zusammenhang aufweisen. Im Gegensatz dazu stehen die Ergebnisse des Vergleichs der

Dualexmesswerte mit den Messwerten des NDVI des Fieldspec. Die Messwerte der Geräte weisen einen moderaten Zusammenhang für die Blattgruppe jS, einen schwachen Zusammenhang für die Gruppe jK und keinen Zusammenhang für die Blattgruppen aK und aS auf (Vgl. Tabelle 13). Damit kann davon ausgegangen werden, dass der ChINDI im Vergleich zum NDVI eine ähnliche Schätzung des Chlorophyllgehaltes wie die Messungen des Dualex liefern kann. Zusätzlich zeigen die Ergebnisse des ChINDI und des Dualex einen signifikant höheren Chlorophyllgehalt der Gruppe jS zur Gruppe jK wohingegen die Ergebnisse des NDVI einen geringeren Chlorophyllgehalt in der Gruppe jS aufzeigen. Bei alten Blättern kann keine Übereinstimmung der signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen aK und aS von Dualex und Fieldspecindices festgestellt werden (Vgl. Anhang VIII).

Der Vergleich der beiden Flavonoidindices von Dualex und Fieldspec zeigt einen moderaten Zusammenhang für die Blattgruppen aK und aS. Für die Gruppe jK besteht ein schwacher Zusammenhang und die Gruppe jS weist keinen Zusammenhang auf. Allerdings zeigen die Blattgruppen aS und jK einen negativen Zusammenhang. Beide Geräte zeigen einen signifikant höheren Flavonoidgehalt von der Gruppe aS im Vergleich zur Gruppe aK. Gegensätzlich sind die Ergebnisse der beiden Geräte im Bezug auf die Gruppen jK und jS. Im Gegensatz zum Dualex, welches einen höheren Flavonoidgehalt in der Gruppe jS im Vergleich zu jK aufzeigt, zeigen die Daten des Fieldspec niedrigere Flavonoidgehalte in jS (Vgl. Anhang VIII).

Fazit Dualex vs. Fieldspec

Die Indices des Fieldpec basieren auf Reflexionsmessungen, die Ergebnisse des Dualex auf Fluoreszenz- und Transmissionsmessungen. Damit bietet der Vergleich des Dualex und Fieldspec die Möglichkeit zwei nicht-invasive, optische Methoden miteinander zu vergleichen, die auf unterschiedlichen Messprinzipien basieren.

Wie bei dem Vergleich von UHPLC und Fieldspec zeigte sich auch im Vergleich dieser beiden Geräte, dass der ChINDI eine bessere Schätzung des Chlorophyllgehaltes als der NDVI liefert (Vgl. Kapitel 4.3.4 und 4.3.5). Insgesamt wiesen der NDVI und FLV-Index schlechte Korrelationen mit den entsprechenden Dualexmesswerten auf. Auch die negativen Zusammenhänge der Blattgruppen jK, jS und aS für den NDVI und der Blattgruppen jK und aS für den FLV-Index wirken widersprüchlich zu positiven Zusammenhängen.

Durch die hohe Korrelation zwischen ChINDI nach Fieldspec und den Chlorophyllmesswerten nach Dualex konnte dennoch gezeigt werden, dass die beiden optischen Methoden ähnliche Ergebnisse erzielen können, obwohl sie auf anderen Funktionsprinzipien (Reflexionsmessung vs. Fluoreszenzmessung) basieren. Fraglich bleibt

an dieser Stelle wie stark die verschiedenen möglichen Einflussfaktoren aus den vorherigen Kapiteln auf die Messungen von Fieldspec und Dualex ausgewirkt haben.

5 Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war ein Vergleich zwei nicht-invasiver, optischer Methoden (Dualex Scientific und ASD Fieldspectroradiometer 4) mit der invasiven, laboranalytischen Methode der UHPLC-DAD. Die Geräte wurden im Hinblick auf ihre Fähigkeit, den Gehalt sekundärer Pflanzenstoffe und Chlorophylle in Tomatenblättern zu bestimmen, untersucht. Hierzu wurden junge und alte Blätter der Pflanzen als Probenmaterial verwendet, wobei die Pflanzen entweder unter kontrollierten Bedingungen oder unter einem Mangel von Stickstoff, Phosphor und Wasser kultiviert wurden. Neben dem Vergleich der Methoden sollte so geprüft, inwieweit das Blattalter einen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der Geräte hat. Darüber hinaus wurde untersucht, ob sich mit Hilfe der Geräte Kontrollpflanzen und gestresste Pflanzen voneinander unterscheiden lassen, um somit gestresste Pflanzen identifizieren zu können.

Es wurde gezeigt, dass (i) das Dualex im Gegensatz zur UHPLC den Chlorophyllgehalt junger Blätter um etwa das 1,5-fache überschätzt, (ii) die Chlorophyllgehalte alter Blätter sich zwischen den Geräten nicht signifikant voneinander unterscheiden und (iii) die originalen Chlorophyllmesswerte des Dualex in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ dazu in der Lage sind, gestresste und nicht gestresste junge Blätter voneinander zu unterscheiden. Darüber hinaus zeigte sich, dass insbesondere das Blattalter und die damit verbundenen morphologischen Veränderungen des Blattes einen Einfluss auf die Fehlerwerte zwischen UHPLC und Dualex zu haben schienen. Bezogen auf die Stoffgruppe der Polyphenole wurden der Gesamtpolyphenolgehalt sowie die Menge der identifizierten Flavonoide nach UHPLC mit dem Index für transepidermale Flavonoide des Dualex verglichen. Für den Vergleich ergab sich, dass besonders die Flavonoidgehalte der UHPLC und der angepasste Flavonoidindex ähnliche Tendenzen bezüglich der Flavonoidverteilung in gestressten und nicht gestressten Pflanzen aufzeigen. Außerdem wiesen alte und junge Blätter von Kontrollpflanzen höhere Korrelationen zwischen den Messwerten von UHPLC und Dualex auf als Blätter gestresster Pflanzen. Insgesamt wurde durch die Umrechnung der Dualexmesswerte in die Einheit der UHPLC-Ergebnisse eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den beiden Geräten ermöglicht. Es konnte somit gezeigt werden, dass das Dualex in der Lage war, den Chlorophyll- sowie den Flavonoidgehalt von Tomatenblättern verlässlich einzuschätzen.

Der Vergleich verschiedener Vegetationsindices, welche auf Grundlage der Messdaten des Fieldspec berechnet wurden, und den Messwerten der UHPLC zeigte für Chlorophyll, dass (i) insbesondere der ChINDI mit den Messdaten der UHPLC korreliert und den Chlorophyllgehalt in Tomatenblättern akkurat abschätzt sowie (ii) alle verwendeten Chlorophyllindices besonders bei alten Blättern gestresste und ungestresste Pflanzen unterscheiden konnten. Für die weiteren Indices (zum Carotinoid und Flavonoidgehalt)

wurde gezeigt, dass diese häufig nicht mit den Daten der UHPLC korrelierten und negative Zusammenhänge aufwiesen. Daher wurden diese Indices als ungeeignet erachtet, den Gehalt sekundärer Pflanzenstoffe in den untersuchten Tomatenpflanzen abzuschätzen.

Ein Vergleich der beiden nicht-invasiven Methoden zeigte, dass ein Vegetationsindex (hier: ChINDI) und die Messwerte des Dualex trotz unterschiedlichem Messprinzip ähnliche Ergebnisse liefern können.

Weiter konnte durch den Vergleich der nicht-invasiven Geräte mit den Messwerten der UHPLC festgestellt werden, dass (i) die Korrelation einzelner Blattgruppen geringer war als die in der Literatur zu findenden Korrelationen, und (ii) durch ein Mischen von Blattgruppen (bezogen auf Alter oder Pflanzenbehandlung) die Korrelation und damit der Zusammenhang zwischen nicht-invasiven Messungen mit den Daten der UHPLC positiv als auch negativ beeinflusst konnte.

Abschließend konnte in der durchgeführten Arbeit gezeigt werden, dass vor allem das Dualex sich als geeignetes Gerät zur Einschätzung von Flavonoid- und Chlorophyllgehalt in den untersuchten Tomatensorten erwiesen hat. Für zukünftige Gerätevergleiche erscheint es wichtig, dass darauf geachtet wird, dass die Messdaten so aneinander angepasst werden können, dass sie die gleiche Einheit haben oder die selbe Bezugsgröße (beispielsweise die Blattfläche) besitzen. Außerdem ist es denkbar, dass der Vergleich zwischen zwei Geräten leichter sein könnte, wenn nur ein Stressor auf die Pflanzen wirkt, dessen Auswirkungen aufgrund ausreichender Literatur bekannt sind und dadurch stärkere Schwankungen der sekundären Inhaltsstoffe zwischen gestressten und ungestressten Pflanzen messbar sind. Weiter erscheint es sinnvoll, die Auswirkungen der verschiedenen morphologischen Blattveränderungen während des ontogenetischen Alterns der Blätter im Zusammenhang mit ihrem Einfluss auf die nicht-invasiven Messungen zu untersuchen. Damit könnte herausgefunden werden, in welchem Blattalter die Messungen der Geräte am genauesten sind. Generell sollte vor dem Einsatz des Fieldspec oder des Dualex geprüft werden, ob sich das Gerät oder die verwendeten Indices für die zu untersuchende Spezies eignen, da die Blatteigenschaften zwischen diesen stark variieren können und somit unterschiedliche Einflüsse nehmen. Eine Empfehlung zur Düngung gestresster Pflanzen aus den Messergebnissen nicht-invasiver Methoden abzuleiten erscheint abschließend schwierig, da gezeigt werden konnte, dass eine Kombination von Stressoren unterschiedliche Auswirkungen auf die Gehalte sekundärer Pflanzenstoffe hat und somit durch nicht-invasive Messungen unklar bleibt, welche Nährstoffe der Pflanze fehlen. In diesem Zusammenhang sollten weitere Untersuchungen durchgeführt werden.

Literatur

- Agati, G., Z. G. Cerovic, A. D. Marta, V. Di Stefano, P. Pinelli, M. L. Traversi, S. Orlandini (2008): Optically-assessed preformed flavonoids and susceptibility of grapevine to *Plasmopara viticola* under different light regimes. *Functional Plant Biology* 35, 1/2008, S. 77.
- Bennett, R., R. Wallsgrave (1994): Secondary metabolites in plant defence mechanisms. *New Phytol* 127, 1994, S. 617–633.
- Bickel-Sandkötter, S. (2003): *Nutzpflanzen und ihre Inhaltsstoffe*. Quelle & Meyer, Wiebelsheim.
- Bilger, W., T. Johnsen, U. Schreiber (2001): UV-excited chlorophyll fluorescence as a tool for the assessment of UV-protection by the epidermis of plants. *Journal of Experimental Botany* 52, 363/2001, S. 2007–2014.
- Blackburn, G. A. (1998): Spectral indices for estimating photosynthetic pigment concentrations: A test using senescent tree leaves. *International Journal of Remote Sensing*, 1998, S. 657–675.
- Blancard, D., H. Laterrot, G. Marchoux, J. Fletcher, T. Candresse (2012): *Tomato diseases. Identification, biology and control*. Manson, London.
- Britton, G. (1995): Structure and properties of carotenoids in relation to function. *The FASEB Journal* 9, 1995, S. 1551–1558.
- Britton, G., F. Kachik (2009): Carotenoids in Food. In: Britton, G., S. Liaaen-Jensen, H. Pfander (Hrsg.): *Carotenoids Volume 5: Nutrition and Health*. Birkhäuser, Basel.
- Britton, G., S. Liaaen-Jensen, H. Pfander (2004): *Carotenoids. Handbook*. Birkhäuser Basel; Imprint; Birkhäuser, Basel.
- Burchard, P., W. Bilger, G. Weissenböck (2000): Contribution of hydroxycinnamates and flavonoids to epidermal shielding of UV-A and UV-B radiation in developing rye primary leaves as assessed by ultraviolet-induced chlorophyll fluorescence measurements. *Plant, Cell and Environment*, 23/2000, S. 1373–1380.
- Campos-Vega, R., B. D. Oomah (2013): Chemistry and classification of phytochemicals. In: Tiwari, B. K., N. P. Brunton, C. S. Brennan (Hrsg.): *Handbook of Phytochemicals*. John Wiley & Sons, S. 7–41.
- Cartelat, A., Z. G. Cerovic, Y. Goulas, S. Meyer, C. Lelarge, J.-L. Prioul, A. Barbottin, M.-H. Jeuffroy, P. Gate, G. Agati, I. Moya (2005): Optically assessed contents of leaf polyphenolics and chlorophyll as indicators of nitrogen deficiency in wheat (*Triticum aestivum* L.). *Field Crops Research*, 2005, S. 35–49.

-
- Castro-Esau, K., G. Sanchez-Azofeifa, B. Rivard (2006): Comparison of spectral indices obtained using multiple spectroradiometers. *Remote Sensing of Environment*, 2006, S. 276–288.
- Cerovic, Z. G., G. Masdoumier, N. B. Ghazlen, G. Latouche (2012): A new optical leaf-clip meter for simultaneous non-destructive assessment of leaf chlorophyll and epidermal flavonoids. *Physiologia plantarum* 146, 3/2012, S. 251–260.
- Cerovic, Z. G., A. Ounis, G. Cartelat, G. Latouche, Y. Goulas, S. Meyer, I. Moya (2002): The use of chlorophyll fluorescence excitation spectra for the non-destructive in situ assessment of UV-absorbing compounds in leaves. *Plant, Cell and Environment*, 2002, S. 1663–1676.
- Chanforan, C., M. Loonis, N. Mora, C. Caris-Veyrat, C. Dufour (2012): The impact of industrial processing on health-beneficial tomato microconstituents. *Food Chemistry* 134, 4/2012, S. 1786–1795.
- Clé, C., L. M. Hill, R. Niggeweg, C. R. Martin, Y. Guisez, E. Prinsen, M. A. K. Jansen (2008): Modulation of chlorogenic acid biosynthesis in *Solanum lycopersicum*; consequences for phenolic accumulation and UV-tolerance. *Phytochemistry* 69, 11/2008, S. 2149–2156.
- Clifford, M. N., K. L. Johnston, S. Knight, N. Kuhnert (2003): Hierarchical scheme for LC-MSn identification of chlorogenic acids. *Journal of agricultural and food chemistry* 51, 10/2003, S. 2900–2911.
- Close, D. C., C. McArthur (2002): Rethinking the role of many plant phenolics – protection from photodamage not herbivores?, 2002, S. 166–172.
- Cohen, J. (1988): *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. Taylor & Francis Inc.
- Confalonieri, R., L. Paleari, E. Movedi, V. Pagani, F. Orlando, M. Foi, M. Barbieri, M. Pesenti, O. Cairati, M. S. La Sala, R. Besana, S. Minoli, E. Bellocchio, S. Croci, S. Mocchi, F. Lampugnani, A. Lubatti, A. Quarteroni, D. de Min, A. Signorelli, A. Ferri, G. Ruggeri, S. Locatelli, M. Bertoglio, P. Dominoni, S. Bocchi, G. A. Sacchi, M. Acutis (2015): Improving in vivo plant nitrogen content estimates from digital images: Trueness and precision of a new approach as compared to other methods and commercial devices. *Biosystems Engineering* 135, 2015, S. 21–30.
- Couture, J. J., A. Singh, K. F. Rubert-Nason, S. P. Serbin, R. L. Lindroth, P. A. Townsend (2016): Spectroscopic determination of ecologically relevant plant secondary metabolites. *Methods in Ecology and Evolution* 7, 11/2016, S. 1402–1412.

- da Costa, G. A. F., M. G. Morais, A. A. Saldanha, I. C. Assis Silva, Á. A. Aleixo, J. M. S. Ferreira, A. C. Soares, J. M. Duarte-Almeida, dos Santos Lima, L. A. R. (2015): Antioxidant, Antibacterial, Cytotoxic, and Anti-Inflammatory Potential of the Leaves of *Solanum lycocarpum* A. St. Hil. (Solanaceae), 2015.
- Delgado-Vargas, F., A. R. Jiménez, O. Paredes-López (2000): Natural Pigments: Carotenoids, Anthocyanins, and Betalains. Characteristics, Biosynthesis, Processing, and Stability. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2000, S. 173–289.
- Di Ferdinando, M., C. Brunetti, A. Fini, M. Tattini (2012): Flavonoids as Antioxidants in Plants Under Abiotic Stresses. In: Ahmad, P., M.N.V. Prasad (Hrsg.): *Abiotic stress responses in plants: Metabolism, Productivity and Sustainability*. Springer; Springer Science, New York, S. 159–179.
- Dlouhy, M., A. Sprecher (2010): *Das grosse Buch der Tomaten*. Fona Verl., Lenzburg.
- Dutta, D., U. R. Chaudhuri, R. Chakraorty (2005): Structure, healths benefits, antioxidant property and processing and storage of carotenoids. *African Journal of Biotechnology* 4, 13/2005, S. 1510–1520.
- Easlou, H. M., A. J. Bloom (2014): *Easy Leaf Area: Automated Digital Image Analysis for Rapid and Accurate Measurement of Leaf Area*. Applications in Plant Sciences, 2014.
- Etzbach, L., A. Pfeiffer, F. Weber, Schieber A. (2018): Characterization of carotenoid profiles in goldenberry (*Physalis peruviana* L.) fruits at various ripening stages and in different plant tissues by HPLC-DADAPCI-MSn. *Food Chemistry*, 245/2018, S. 508–517.
- Ferreres, F., M. Taveira, A. Gil-Izquierdo, L. Oliveira, T. Teixeira, P. Valentão, N. Simões, P. B. Andrade (2011): High-performance liquid chromatography-diode array detection-electrospray ionization multi-stage mass spectrometric screening of an insect/plant system: the case of *Spodoptera littoralis*/*Lycopersicon esculentum* phenolics and alkaloids. *Rapid communications in mass spectrometry: RCM* 25, 14/2011, S. 1972–1980.
- Figueiredo-González, M., P. Valentão, P. B. Andrade (2016): Tomato plant leaves: From by-products to the management of enzymes in chronic diseases. *Industrial Crops and Products* 94, 2016, S. 621–629.
- Filella, I., L. Serrano, J. Serra, J. Penuelas (1995): Evaluating Wheat Nitrogen Status with Canopy Reflectance Indices and Discriminant Analysis. *Crop Science* 35, 5/1995, S. 1400–1405.
- Food and Agricultural Organization (FAO) (2019): Production quantities of tomatoes. Abrufbar unter <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize>. Zuletzt geprüft am: 23.11.2019.

- Force A (2019). Abrufbar unter
<https://www.force-a.com/wp-content/uploads/2019/09/BROCHURE-DUALEX-1.pdf>.
Zuletzt geprüft am: 23.11.2019.
- Gamon, J. A., J. S. Surfus (1999): Assessing leaf pigment content and activity with a reflectometer. *New Phytol*, 1999, S. 105–117.
- Gianquinto, G., F. Orsini, P. Sambo, M. P. D’Urzo (2011): The Use of Diagnostic Optical Tools to Assess Nitrogen Status and to Guide Fertilization of Vegetables, 2011, S. 287-292.
- Gitelson, A. A., Y. Gritz, M. N. Merzlyak (2003): Relationships between leaf chlorophyll content and spectral reflectance and algorithms for non-destructive chlorophyll assessment in higher plant leaves. *Journal of plant physiology*, 2003, S. 271–282.
- Gitelson, A. A., M. N. Merzlyak (1994): Spectral Reflectance Changes Associated with Autumn Senescence of *Aesculus hippocastanum* L. and *Acer platanoides* L. Leaves. Spectral Features and Relation to Chlorophyll Estimation. *Plant Physiology*, 1994, S. 286-292.
- Gitelson, A. A., Y. Zur, O. B. Chivkunova, M. N. Merzlyak (2002): Assessing Carotenoid Content in Plant Leaves with Reflectance Spectroscopy. *Photochemistry and Photobiology* 75, 3/2002, S. 272.
- Götz, K., M. Zeller (2003): Die Tomate. Kulturpflanze des Jahres 2003 im Bauernhofmuseum. Schwäbisches Bauernhofmuseum, Kronburg-Illerbeuren.
- Goulas, Y., Z. G. Cerovic, A. Cartelat, I. Moya (2004): Dualex: a new instrument for field measurements of epidermal ultraviolet absorbance by chlorophyll fluorescence. *Applied Optics*, 2004, S. 4488–4496.
- Guidi, L., M. Tattini, M. Landi, L. Guidi, M. Tattini, M. Landi (2017): How Does Chloroplast Protect Chlorophyll Against Excessive Light?. INTECH, 2017.
- Gupta, P., Y. Sreelakshmi, R. Sharma (2015): A rapid and sensitive method for determination of carotenoids in plant tissues by high performance liquid chromatography. *Plant methods* 11, 2015, S. 5.
- Heinrich, V., K. Brüser (2019): Index DataBase (IDB). A database for remote sensing indices. University of Bonn (INRES). Abrufbar unter
<https://www.indexdatabase.de/db/i-single.php?id=188>. Zuletzt geprüft am: 23.11.2019.
- Heldt, H. W., B. Piechulla (2015): *Pflanzenbiochemie*. Springer Berlin Heidelberg.

-
- Inbaraj, B. S., B. H. Chen (2008): Carotenoids in Tomato Plants. In: Preedy, V. R., R. R. Watson (Hrsg.): Tomatoes and tomato products. Nutritional, medicinal and therapeutic properties. Science Publishers, Enfield, N.H.
- Jäger, E. J., S. Neumann, E. Ohmann (2009): Botanik. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.
- Jenkins, G. I. (2009): Signal transduction in responses to UV-B radiation. *Annual review of plant biology* 60, 2009, S. 407–431.
- Kalaji, H. M., P. Dąbrowski, M. D. Cetner, I. A. Samborska, I. Łukasik, M. Brestic, M. Zivcak, H. Tomasz, J. Mojski, H. Kociel, B. M. Panchal (2017): A comparison between different chlorophyll content meters under nutrient deficiency conditions. *Journal of Plant Nutrition* 40, 7/2017, S. 1024–1034.
- Kautz, B., G. Noga, M. Hunsche (2014): Sensing drought- and salinity-imposed stresses on tomato leaves by means of fluorescence techniques. *Plant Growth Regulation* 73, 3/2014, S. 279–288.
- Khavari-Nejad, R. A., F. Najafi, Tofighi C. (2009): Diverse Responses of Tomato to N and P Deficiency. *International Journal of Agriculture & Biology*, 2009, S. 209–213.
- Kück, U., G. Wolff (2014): Botanisches Grundpraktikum. Springer Spektrum, Berlin.
- Kuester, M., K. Thome, K. Krause, K. Canham, E. Whittington (2001): Comparison of surface reflectance measurements from three ASD FieldSpec FR spectroradiometers and one ASD FieldSpec VNIR spectroradiometer, 2001, S. 72–74.
- Larbat, R., J. Le Bot, F. Bourgaud, C. Robin, S. Adamowicz (2012a): Organ-specific responses of tomato growth and phenolic metabolism to nitrate limitation. *plant biology* 14, 2012, S. 760–769.
- Larbat, R., K. M. Olsen, R. Slimestad, T. Løvda, C. Bénard, M. Verheul, F. Bourgaud, C. Robin, C. Lillo (2012b): Influence of repeated short-term nitrogen limitations on leaf phenolics metabolism in tomato. *Phytochemistry* 77, 2012, S. 119–128.
- Larbat, R., C. Paris, J. Le Bot, S. Adamowicz (2014): Phenolic characterization and variability in leaves, stems and roots of Micro-Tom and patio tomatoes, in response to nitrogen limitation. *Plant science: an international journal of experimental plant biology* 224, 2014, S. 62–73.
- Leufen, G., G. Noga, M. Hunsche (2014): Proximal Sensing of Plant-Pathogen Interactions in Spring Barley with Three Fluorescence Techniques. *Sensors* 14, 6/2014, S. 11135–11152.
- Lichtenthaler, H. K. (1987): Chlorophyll and carotenoids: Pigments of photosynthetic biomembranes. *Methods Enzymol*, 331-382/1987.

-
- Liu, R. H. (2004): Potential Synergy of Phytochemicals in Cancer Prevention: Mechanism of Action. *The Journal of Nutrition* 134, 12/2004, 3479S-3485S.
- Løvdal, T., K. M. Olsen, R. Slimestad, M. Verheul, C. Lillo (2010): Synergetic effects of nitrogen depletion, temperature, and light on the content of phenolic compounds and gene expression in leaves of tomato. *Phytochemistry* 71, 5-6/2010, S. 605–613.
- Malvern Panalytical GmbH (2019). Abrufbar unter <https://www.malvernpanalytical.com/en/products/product-range/asd-range/fieldspec-range/fieldspec-4-standard-res-spectroradiometer>. Zuletzt geprüft am: 23.11.2019.
- McCree, K. J. (1972): Test of current definitions of photosynthetically active radiation against leaf photosynthesis data. *Agricultural Meteorology*, 1972, S. 443–453.
- Merzlyak, M. N., A. A. Gitelson, O. B. Chivkunova, V. Y. Raktin (1999): Non-destructive optical detection of pigment changes during leaf senescence and fruit ripening. *Physiologia plantarum*, 106/1999, S. 135–141.
- Mittler, R., E. Blumwald (2010): Genetic engineering for modern agriculture: challenges and perspectives. *Annual review of plant biology* 61, 2010, S. 443–462.
- Moore, W. J. (1990): *Grundlagen der Physikalischen Chemie*. Walter de Gruyter, Berlin.
- Morales, L. O., R. Tegelberg, M. Brosché, A. Lindfors, S. Siipola, P. J. Aphalo (2011): Temporal variation in epidermal flavonoids due to altered solar UV radiation is moderated by the leaf position in *Betula pendula*. *Physiologia plantarum* 143, 3/2011, S. 261–270.
- Moran, J. A., A. K. Mitchell, G. Goodmansons, K. A. Stockburger (2000): Differentiation among effects of nitrogen fertilization treatments on conifer seedlings by foliar reflectance: a comparison of methods. *Tree Physiology*, 20/2000, S. 1113–1120.
- Padilla, F. M., M. Gallardo, M. T. Peña-Fleitas, R. de Souza, R. B. Thompson (2018): Proximal Optical Sensors for Nitrogen Management of Vegetable Crops: A Review. *Sensors*, 2018.
- Penuelas, J., F. Baret, I. Filella (1995): Semi-empirical indices to assess carotenoids/chlorophyll a ratio from leaf spectral reflectance. *Photosynthetica* 31, 2/1995, S. 221–230.
- Reißer, W., F.-M. Dux, M. Möschke, M. Hofmeister (2016): *Pflanzenanatomischer Grundkurs. Module für die differenzierte Gestaltung*. Springer Berlin Heidelberg.
- Rivero, A. G. (2007): *Nutritional and antioxidant properties of fresh and processed tomato (Lycopersikum esculentum) cultivars from Cuba and Germany*. Cuvillier Verlag, Göttingen.

-
- Rodriguez-Amaya, B. D. (2001): A guide to carotenoid analysis in food. ILSI Press, Washington, D.C.
- Rouse, J. W., R. H. Haas, D. W. Deering, J. A. Schell (1974): Monitoring the vernal advancement and retrogradation (Green wave effect) of natural vegetation. Texas A&M University (Remote Sensing Center), College Station, Texas.
- Samborski, S. M., N. Tremblay, E. Fallon (2009): Strategies to Make Use of Plant Sensors-Based Diagnostic Information for Nitrogen Recommendations. *Agronomy Journal* 101, 4/2009, S. 800.
- Sánchez-Rodríguez, E., D. A. Moreno, F. Ferreres, M. del Mar Rubio-Wilhelmi, J. M. Ruiz (2011): Differential responses of five cherry tomato varieties to water stress: Changes on phenolic metabolites and related enzymes. *Phytochemistry* 72, 2011, S. 723–729.
- Schiedt, K., S. Liaaen-Jensen (1995): Isolation and Analysis. In: Britton, G., S. Liaaen-Jensen, H. Pfander (Hrsg.): *Carotenoids Volume 1A: Isolation and analysis*. Birkhäuser, Basel.
- Schopfer, P., A. Brennicke (2010): *Pflanzenphysiologie*. Springer Berlin Heidelberg; Imprint; Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg.
- Silva-Beltrán, N. P., S. Ruiz-Cruz, L. A. Cira-Chávez, M. I. Estrada-Alvarado, J. de Jesús Ornelas-Paz, M. A. López-Mata, C. L. Del-Toro-Sánchez, J. F. Ayala-Zavala, E. Márquez-Ríos (2015): Total Phenolic, Flavonoid, Tomatine, and Tomatidine Contents and Antioxidant and Antimicrobial Activities of Extracts of Tomato Plant, 2015.
- Taveira, M., F. Ferreres, A. Gil-Izquierdo, L. Oliveira, P. Valentão, P. B. Andrade (2012): Fast determination of bioactive compounds from *Lycopersicon esculentum* Mill. leaves. *Food Chemistry* 135, 2012, S. 748–755.
- Watzl, B., C. Leitzmann (2005): *Bioaktive Substanzen in Lebensmitteln*. 61 Tabellen. Hippokrates-Verl., Stuttgart.

Anhang I

Abbildung 21: Kalibriergerade Chlorophyll b.

Anhang II

Abbildung 22: Kalibriergerade Quercetin-3-O-glucopyranosid.

Anhang III

Abbildung 23: Verteilung verschiedener Blattinhaltsstoffe nach den mittels Fieldspec ermittelten Vegetationsindices in den vier Blattgruppen. Chlorophyll a nach PSSRa (a) und Chlorophyll b nach PSSRb (b); Carotinoid zu Chlorophyll a-Verhältnis nach SIPI (c). Verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede ($p < 0,05$).

Anhang IV

Tabelle 14: Mittelwerte der Chlorophyllgehalte pro Blattgruppe für Dualex und UHPLC sowie deren Quotient.

Blattgruppe	Mittelwerte Dualex* [$\mu\text{g}/\text{mg}$]	Mittelwerte UHPLC* [$\mu\text{g}/\text{mg}$]	Mittelwerte Quotient* [Dualex/UHPLC]
js	$12,18 \pm 0,90^A$	$8,51 \pm 1,09^B$	$1,46 \pm 0,25^A$
jk	$11,90 \pm 1,37^{AB}$	$8,47 \pm 1,98^B$	$1,46 \pm 0,29^A$
aK	$10,65 \pm 1,83^B$	$10,93 \pm 1,26^A$	$0,98 \pm 0,14^B$
aS	$5,59 \pm 1,88^C$	$6,69 \pm 1,56^C$	$0,82 \pm 0,11^B$

*verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede ($p < 0,05$)

Anhang V

Tabelle 15: Übersicht über die Fehlerwerte des Chlorophyllgehaltes zwischen UHPLC- und Dualexmesswerten in $\mu\text{g}/\text{mg}$.

	Fehlerwerte in Blattgruppen			
	jK	jS	aK	aS
Differenz	3,60	4,55	1,95	-1,06
(von Dualex- und UHPLC-	2,58	4,36	0,80	-1,11
Messwerten für gleiche	2,07	1,60	-1,29	-1,42
Blätter)	4,98	6,07	0,53	-1,70
	4,13	3,39	-1,30	-1,45
	3,11	3,66	-1,64	-0,54
	6,75	2,45	-0,16	-0,56
	4,24	2,12	-0,39	-0,75
	3,39	0,00	-1,44	-1,61
	2,92	4,04	0,43	-0,77
	1,57	3,70	0,06	-2,00
	-0,73	3,17	-1,81	-1,98
	3,50	5,73	-0,18	-0,64
	6,87	4,65	-0,28	-0,17
	3,60	5,14	-2,08	-0,71
	4,96	2,74	0,68	-1,18
	3,90	6,67	-1,95	-0,89
	0,19	2,21	3,17	-1,20
Mittelwert*	3,42 ^A	3,68 ^A	-0,27 ^B	-1,10 ^B
Standardabweichung	1,87	1,64	1,37	0,50

*verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede ($p < 0,05$)

Anhang VI

Tabelle 16: Übersicht über Korrelationskoeffizienten und Bestimmtheitsmaße der linearen Korrelation zwischen UHPLC-Daten und entsprechenden Indices des Fieldspec in Kontrollpflanzen, gestressten Pflanzen sowie alten und jungen Blättern.

UHPLC vs. ...	Kontrollblätter		gestresste Blätter		alte Blätter		junge Blätter	
	r	R ²	r	R ²	r	R ²	r	R ²
Chlorophylle:								
ChINDI	0,702**	0,493	0,866**	0,750	0,818**	0,669	0,489*	0,240
NDVI	-0,272	0,074	0,541**	0,293	0,822**	0,676	0,084	0,007
PSSRa	-0,585**	0,342	-0,342*	0,117	0,868**	0,753	0,199	0,040
PSSRb	0,094	0,009	0,224	0,050	0,925**	0,855	0,183	0,034
Carotinoide:								
CRI 1	-0,569**	0,324	0,030	0,001	0,211	0,044	0,101	0,010
CRI 2	-0,309*	0,095	-0,519**	0,269	0,139	0,019	0,137	0,019
PSSRc	-0,004	1,95E-05	0,366*	0,134	0,697**	0,486	0,366*	0,134
Carotinoide / Chlorophyll a:								
SIPI	-0,478*	0,229	-0,703**	0,494	-0,613**	0,376	-0,245	0,060
Polyphenole:								
FLV	0,455*	0,207	-0,596**	1,27E-04	0,036	0,001	0,028	0,001
Flavonoide:								
FLV	0,398	0,158	-0,558	4,08E-04	-0,075	0,006	-0,417*	0,174

**starker/*moderater Zusammenhang zwischen den Geräten (nach Cohen (1988))

Grau hinterlegte Felder zeigen R² > 0,6 und r > 0,7

Anhang VII

Tabelle 17: Übersicht über die festgestellten, signifikanten Unterschiede zwischen den vier Blattgruppen von UHPLC und den mittels Fieldspec berechneten Vegetationsindices ($p < 0,05$).

Gerät	sek. Pflanzenstoff vs. Index	jK	jS	aK	aS
UHPLC	Chlorophylle	B	B	A	C
Fieldspec	ChINDI	A	BC	AB	C
Fieldspec	NDVI	A	B	B	C
UHPLC	Chlorophyll a	B	C	A	B
Fieldspec	PSSRa	A	B	C	D
UHPLC	Chlorophyll b	B	C	A	C
Fieldspec	PSSRb	A	AB	B	C
UHPLC	Carotinoide	B	B	A	C
Fieldspec	CRI 1	A	B	BC	C
Fieldspec	CRI 2	A	C	B	BC
Fieldspec	PSSRc	A	B	B	C
UHPLC	Carotinoide / Chlorophyll a	B	A	C	D
Fieldspec	SIPI	C	C	B	A
UHPLC	Polyphenole	A	A	B	B
Fieldspec	FLV	AB	C	BC	A
UHPLC	Flavonoide	A	A	B	C
Fieldspec	FLV	AB	C	BC	A

Anhang VIII

Tabelle 18: Übersicht über die festgestellten, signifikanten Unterschiede zwischen den vier Blattgruppen von Dualexmesswerten und den mittels Fieldspec berechneten Vegetationsindices ($p < 0,05$).

Gerät	Vergleich	jK	jS	aK	aS
Dualex	Chlorophylle [$\mu\text{g}/\text{cm}^2$] vs. ...	B	A	A	A
Fieldspec	...ChINDI	BC	A	AB	C
Fieldspec	...NDVI	A	B	B	C
Dualex	Flavonoidindex vs. ...	C	A	D	B
Fieldspec	...FLV	AB	C	BC	A